

Störungen der Handlungskoordination zwischen SHP und Schülern als Ausdruck von Spannungen in der Schulstruktur

Welchen Einfluss haben Störungen der Handlungskoordination auf den Lernprozess und die Beziehung zwischen SHP und Schülern?

Eingereicht von: Rebecca Lang
Begleitung : Dr. phil. Daniel Barth

15.06.2015

Abstract

Die Ausgangslage für diese Masterarbeit ist ein Forschungsprojekt, das von Dozierenden und Studierenden der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich durchgeführt wird. Das Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Analyse von Interaktionen zwischen Schulischen Heilpädagogen und Schülern.

Hauptsächlich werden hier zwei Ziele verfolgt. Erstens gilt es herauszufinden, in welcher Form Störungen in einer Interaktion von zwei und mehr Personen auftauchen können und ob diese Störungen Auswirkungen auf die Beziehungsgestaltung der jeweiligen Akteure haben. Zweitens sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, belastete Beziehungen wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Im ersten Teil, der Interaktionsanalyse, werden Störungen in Form von Emergenzen in den Interaktionen ausfindig gemacht. Emergenzen äussern sich daran, dass während der Interaktion Dinge geschehen, gesagt oder verschlüsselt zum Ausdruck gebracht werden, die einen unproblematischen Ablauf der Interaktion behindern und durch den bisherigen Ablauf nicht erwartet werden können. Solche Emergenzen können unter anderem sein: unnötige Wiederholungen, plötzliche Themenwechsel oder zu lange Pausen während des Gesprächs. Die herausgearbeiteten Gehalte in der Interaktion sollen in der Interaktionsanalyse nicht nur aufzeigen, was genau gesagt wurde. Auch sollen sie Aufschluss darüber geben, welche Art von Beziehung die Akteure untereinander pflegen.

Als Arbeitsmittel für die Interaktionsanalyse dienen Transkripte von Audioaufnahmen, die während des Unterrichts in einem Kindergarten gemacht wurden.

Der zweite Teil bildet die Strukturanalyse. Hier werden mögliche Gründe für das Auftauchen der Emergenzen genannt. Die Strukturanalyse gestaltet sich sehr komplex, da eine Vielzahl von Möglichkeiten ausschlaggebend für auftauchende Emergenzen sein kann. Hier spielen beispielsweise immer die unterschiedlichen Erfahrungen eine Rolle, die jede Person in eine Interaktion miteinbringt. Probleme stellen häufig auch widersprüchliche institutionelle Erwartungen an die Rolle der SHP dar, was deren Rollenperformanz zuungunsten der heilpädagogischen Schülerorientierung einengt.

Ausserdem sollen Hypothesen dazu aufgestellt werden, wie sich Emergenzen auf die Beziehungsgestaltung von schulischen Heilpädagogen und Kindern auswirken können und welche Möglichkeiten es allenfalls gäbe, um eine gute Handlungskoordination zu gestalten.

Inhalt

Abstract	1
1. Einleitung.....	3
2. Themenwahl und persönlicher Zugang.....	6
2.1 Fragestellung	6
3. Theoretischer Bezug.....	7
3.1 Die doppelseitige Hermeneutik.....	7
3.2 Die Universalpragmatik nach Habermas	9
3.2.1 Vier Geltungsansprüche	10
3.2.2 Das konzeptionelle Referenzschema	10
3.3 Die Symbolisierungstheorie nach Alfred Lorenzer	11
3.3.1 Verschiedene Typen von Interaktionsformen.....	12
3.4 Vier Systeme der Spannungsinduktion im Gesamtsystem Schule	13
4. Theorie- Methoden Zusammenhang.....	16
4.1 Theoretische Begründung der Forschungsmethodik	16
4.2 Analyse des Kontextes der Forschung.....	17
4.2.1 Forschungsauftrag und Forschungsteam	17
4.2.2 Persönlicher Zugang	17
4.2.3 Theorien und Methoden	17
4.2.4 Hintergründe zur SHP	18
4.2.5 Hintergründe zur Institution.....	18
5. Interaktionsanalyse 1	20
5.1 Strukturanalyse	27
6. Interaktionsanalyse 2	34
6.1 Strukturanalyse	43
7. Schlussfolgerung.....	47
Literaturverzeichnis.....	49
Anhang	50
Interaktionsprotokoll 1.....	50
Interaktionsprotokoll 2.....	58

1. Einleitung

Würde man willkürlich drei Kinder des in Punkt 4.2.5 beschriebenen Schulhauses auswählen, könnte man davon ausgehen, dass zwei der drei Kinder vor oder nach dem eigentlichen Schulbetrieb noch zusätzlich durch den Hort betreut werden. Viele Kinder nehmen ihr Mittagessen in der Betreuung ein und verbringen auch den Nachmittag im Umfeld des Schulhauses. Rechnet man die Zeit, die ein Kind im eigentlichen Unterricht und im Hort verbringt zusammen, ergeben sich daraus neun bis zehn Stunden am Tag. Besucht das Kind zudem den Morgentisch, können es bis zu elf Stunden sein, in denen das Kind von anderen Personen als den Eltern betreut wird. Damit sich das Kind in dieser Zeit wohl fühlt, ist eine von vielen Voraussetzungen, die Gestaltung einer möglichst guten Beziehung zwischen dem Kind und den jeweiligen erwachsenen Personen.

In dieser Arbeit wird die Berufsgattung der/des schulischen Heilpädagoge/in (im Folgenden werden diese Bezeichnungen mit SHP abgekürzt und umfassen beide Geschlechter) im Rahmen der Institution Schule in den Fokus genommen. Untersucht wird die Interaktion zwischen SHP und dem Schüler oder der Schülerin (im Folgenden werden diese Bezeichnungen mit S abgekürzt und umfassen beide Geschlechter).

In Bezug auf die vorherige Aussage, dass durch die viele Zeit die ein Kind in Schule und Hort verbringt, die Beziehungen zu den jeweiligen Bezugspersonen möglichst gut sein sollten, könnte der Fokus der Untersuchung in Frage gestellt werden. Dies zum einen, weil im Vergleich zur gesamten Schülerschaft eher wenige Kinder in direkter Beziehung zur SHP stehen und zum anderen, weil sich die Anteile an Interaktionen im Laufe eines Schultages auf viele verschiedene Personen (Lehrpersonen, Fachlehrpersonen, Therapeuten, Hortpersonal, etc.) verteilen. Der Anteil an Kindern, die in direkter Interaktion mit der SHP stehen, macht hier einen eher kleinen Teil aus. Nichtsdestotrotz nimmt die Beziehung zur SHP, auch wenn sie sich im Vergleich auf ein eher kleines Zeitfenster beschränkt, oft einen sehr hohen Stellenwert ein. Dies hat unter anderem den Grund, dass SHPs oftmals in einem viel kleineren, privateren Rahmen mit den Kindern zusammenarbeiten, als es der Klassenlehrperson bei einer durchschnittlichen Klassengrösse von 20 Kindern möglich ist. Die Arbeit in Kleingruppen hat einen Einfluss auf die Beziehung. Auch durch die Möglichkeiten der SHP, losgelöst vom eigentlichen Klassenunterricht, Unterrichtsinhalte auf sehr spielerische und praktische Art und Weise umzusetzen, können die Kinder in diesem Fall oftmals besser ihrem Entwicklungsstand gemäss gefördert werden. Dies wären lediglich einige Argumente, warum eine gute Beziehung zwischen SHP und Kind so wichtig ist.

Ziel der vorliegenden Arbeit war zunächst aber nicht die Qualität der Beziehung. Vielmehr sollte durch eine Interaktionsanalyse herausgefunden werden, welchen Einfluss Emergenzen in Interaktion und Kommunikation auf die Beziehung haben. Oder anders gesagt sollte das untersucht werden, was erst dazu beigetragen hatte, dass sich eine Beziehung so gestaltete wie sie es tat. Das Vorgehen sah hier wie folgt aus. Zunächst musste eine SHP gesucht werden, die bereit war, Audioaufnahmen ihrer Unterrichtslektionen zu erstellen. Im Endeffekt standen drei Aufnahmen zur Verfügung, die transkribiert wurden. In den Aufnahmen handelte es sich immer um die gleiche SHP, die in drei verschiedenen Settings auf der Kindergartenstufe arbeitete. Nach der Transkription wurden zwei der

drei Transkripte für eine vertiefte Interaktionsanalyse ausgewählt. Die Entscheidung für diese Transkripte begründete sich einerseits am Inhalt der Interaktionen und andererseits schlicht an der Länge der Transkripte. Für die Interaktionsanalyse wurde das Modell von Christian Vogel genutzt, der das Verfahren in seinem Buch „Schulsozialarbeit. *Eine institutionsanalytische Untersuchung von Kommunikation und Kooperation*„ (Vogel, Schulsozialarbeit, 2006) beschreibt und im Bereich der Sozialarbeit angewandt hat. Vogel untersuchte dabei die Auswirkungen der Sozialarbeit im System der Volksschule. Die Interaktionsanalyse erfolgte hierbei immer dem gleichen Ablauf. Spannend an diesem Vorgehen ist, dass während der Forschung verschiedene Blickwinkel eingenommen werden. Einerseits bezieht sich die Forschung auf die eigentliche Interaktion. Andererseits nehmen aber immer auch die eigene Perspektive als Forscher, der Lebenslauf der verschiedenen Personen und viele weitere Faktoren Einfluss auf die Betrachtung des eigentlichen Forschungsgegenstandes. Diese Tatsache wird in der Theorie als doppelseitige Hermeneutik bezeichnet, bei der sowohl der Kontext der Forschung als auch der Forschungskontext Einzug in die Analyse halten (Vogel, 2005).

In einem ersten Schritt der Interaktionsanalyse wurden die erhobenen Geltungsansprüche innerhalb der Interaktion herausgearbeitet. Die Geltungsansprüche finden ihren Ursprung in der Universalpragmatik von Habermas (vgl. Vogel, 2006, S.42) und lauten: der theoretische Geltungsanspruch der Wahrheit, der Anspruch der praktischen und sozialen Angemessenheit, der expressive Anspruch der Wahrhaftigkeit und der Geltungsanspruch der grammatikalischen Richtigkeit. Es gilt also herauszufinden, welche Geltungsansprüche erhoben werden. Wird in einer Interaktion wechselseitig auf die erhobenen Geltungsansprüche eingegangen, wird die Handlung als kommunikativ bezeichnet. Die Interaktion ist am gegenseitigen Verständnis ausgerichtet. Werden Erfahrungsgehalte einer Person aber aus der Interaktion ausgeschlossen, redet man von strategischem Handeln. Hier geht es vor allem darum, partikuläre Interessen zu verfolgen.

Sobald die Geltungsansprüche analysiert waren, konnte in einem zweiten Schritt der Modus des Sprachgebrauchs herausgearbeitet werden. Das bedeutete, dass untersucht wurde, welcher der identifizierten Geltungsansprüche interessant für eine genauere Betrachtung schien. Hier wird zwischen zwei Modi unterschieden.

Diese zwei Modi wurden im dritten Schritt der Interaktionsanalyse nach zwei verschiedenen Gehalten unterschieden. Der proportionale Gehalt einer Äusserung gibt lediglich Auskunft darüber, was gesagt wurde. Am illokutiven Gehalt lässt sich ablesen, welche Art von Beziehung innerhalb der Interaktion vorherrscht.

Im vierten und letzten Schritt wurde die Gesamtheit der illokutiven Gehalte betrachtet, um ein mögliches Referenzschema der Interaktion zu bestimmen und zu benennen. Das Referenzschema beschreibt einen von allen Akteuren geteilten Erfahrungsgehalt innerhalb der Interaktion. Dies konnte beispielsweise sein, dass am Ende einer Lektion regelmässig ein Spiel gespielt wurde. Das Referenzschema hätte dann lauten können: Als Belohnung für getane Arbeit gibt es zum Schluss ein Spiel. Das Referenzschema ist aber nicht etwas klar ausgesprochenes, sondern schwingt vielmehr in der Interaktion mit. Als latent wird das Referenzschema bezeichnet, wenn es nur unterschwellig bemerkbar ist und als manifest, wenn es sich innerhalb der Analyse ganz klar herauskristallisiert.

Während der Interaktionsanalyse wurde ebenfalls auf die bereits erwähnten Emergenzen geachtet. Emergenzen werden hier Störungen genannt, die während einer Interaktion auftreten können. Solche Störungen sind beispielsweise plötzliche Themenwechsel, lange Sprechpausen, Wiederholungen oder auch Abbrüche mitten im Satz.

Hierzu wurde von Vogel (2006) eine weitere Theorie hinzugezogen. Und zwar die Symbolisierungstheorie von Alfred Lorenzer. Auftauchende Emergenzen geben Hinweise auf Desymbolisierungsprozesse. Von einer Desymbolisierung spricht man, wenn klar ist, dass etwas gesagt werden will, dann aber doch nicht stattfindet (z.B. Abbruch mitten im Satz) oder zumindest nicht so zum Ausdruck kommt, wie es eigentlich gedacht war.

Ein weiteres Ziel der Interaktionsanalyse war es, anhand der Desymbolisierungen mögliche Resymbolisierungsmöglichkeiten zu präsentieren. Resymbolisierungen sollen Vorschläge sein, wie eine Desymbolisierung aufgehoben werden kann oder wie es gelingt, dass ein Emergent gar nicht erst auftaucht. Dies geschieht in der Interaktionsanalyse direkt im Anschluss an die Offenlegung der Desymbolisierung. Nach der Interaktionsanalyse, der Herausarbeitung von Desymbolisierungen und möglichen Resymbolisierungen erfolgt in einem zweiten Teil der Arbeit die Strukturanalyse.

In der Strukturanalyse ging es vor allem darum, mögliche Hypothesen darüber aufzustellen, inwiefern Emergenzen Einfluss auf die Interaktion und somit die Beziehung zwischen SHP und S haben. Auch sollten Überlegungen dazu angestellt werden, wie es dazu kommen konnte, dass Emergenzen Eingang in die Interaktion finden. Zur Überprüfung der Hypothesen wurden lediglich Mutmassungen aufgrund der Informationen aus der Interaktionsanalyse angestellt. Hier muss also ganz klar erwähnt sein, dass die Arbeit nicht darauf abzielt, eindeutige Ergebnisse zur Beantwortung der Fragestellung zu liefern.

2. Themenwahl und persönlicher Zugang

Die Idee für meine Masterarbeit ergab sich in einem lockeren Gespräch mit einer Kollegin. Nach einem Brainstorming meinerseits, welche Fragen mich am Thema interessieren bzw. beschäftigen, erzählte mir meine Kollegin folgende Geschichte. Sie berichtete mir von ihrer Primarschulzeit und einem Lehrer, der nach jedem gesprochenen Satz „*ähm*“ zu sagen pflegte. Dieser Ausdruck trat so häufig auf, dass es sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse zur Aufgabe machten, ein Protokoll darüber anzufertigen, wie oft der Lehrer in einer Lektion „*ähm*“ sagt. Dies führte bei den Kindern zu grosser Erheiterung. Laut Aussage meiner Kollegin fiel es ihnen aber auch dementsprechend schwer, dem eigentlichen Unterricht zu folgen.

Daraufhin kam mir meine eigene Studienzeit in den Sinn und die Tatsache, dass mir dieses Phänomen durchaus bekannt ist. Bei mir war es eine Dozentin, die ebenfalls am Ende jedes Satzes „*hm*“ machte. Wie als wolle sie ihre vorangegangene Aussage nochmals bekräftigen. Nicht nur der Laut „*hm*“ an sich, sondern auch dessen Tonlage störten mich in jeder Vorlesung. Einmal darauf eingeschossen, fiel es mir schwer, den Laut zu ignorieren und dem eigentlichen Thema der Vorlesung zu folgen. Dies hatte zur Folge, dass mir die Dozentin nach und nach immer unsympathischer wurde und ich den direkten Umgang mit ihr nach Möglichkeit zu meiden versuchte. Die Beziehung zu ihr gestaltete sich demnach eher negativ, obwohl es rein objektiv gar keinen Anlass dazu gab. In meinem Fall handelte es sich um eine Beziehung, deren Bedeutung für meine weiteres Vorankommen im Studium nicht von grosser Bedeutung war. Betrachtet man aber die Beziehungen von SHP und S, gestalten sich diese doch häufig in einem etwas engeren Rahmen und haben somit zwangsläufig einen Einfluss. Wenn nicht auf die schulische Karriere des Kindes, dann doch zumindest auf das Wohlbefinden, die Motivation und somit auch auf das Arbeitsverhalten des Kindes. Hieraus ergeben sich folgende Fragestellungen.

2.1 Fragestellung

- Welchen Einfluss haben Emergenzen in der Interaktion und Kommunikation zwischen SHP und S auf die Beziehungsgestaltung der beiden Akteure?
- Wie kann sich eine mögliche Resymbolisierung positiv auf die Beziehungsgestaltung auswirken?

3. Theoretischer Bezug

Die theoretischen Grundlagen zu meiner Arbeit bietet Christian Vogel, der in seinem Buch „Schulsozialarbeit. *Eine institutionsanalytische Untersuchung von Kommunikation und Kooperation*„ (Vogel, Schulsozialarbeit, 2006) ein Verfahren zur Analyse von Interaktion und Kommunikation präsentiert, bei dem theoretische Bezüge einhergehend mit methodologischen Vorgehensweisen sind und daher selber als Mittel zum Zweck angesehen werden können. Vogel (2006) bedient sich hierbei verschiedener Modelle, Theorien und Konzepte aus der Sozial- und Sprachwissenschaft. Basis für die Interaktionsanalysen bietet das Modell der doppelseitigen Hermeneutik von Erich Graf (Vogel, 2006), welches erlaubt, innerhalb der Forschungsarbeit verschiedene Perspektiven einzunehmen und somit neue Blickwinkel auf die Forschung ermöglicht. Durch den Einbezug unterschiedlicher Perspektiven ergeben sich automatisch auch immer wieder neue Spannungsfelder innerhalb der Forschung, die ebenfalls Bestandteil derer selber werden können. Solche Spannungsfelder, hier Emergenzen genannt, bieten die Ausgangslage der Interaktionsanalysen. Sie sollen helfen herauszufinden, welche Erfahrungsgehalte der jeweiligen Beteiligten aus der Kommunikation innerhalb einer Interaktion ausgeschlossen wurden. Als Referenz für den Ausschluss von Erfahrungsgehalten bedient sich Vogel dem Modell des „gesättigten Diskurses“ von Martin Graf. Dieses besagt, dass ein Diskurs dann als gesättigt angesehen werden kann, wenn die, innerhalb des Diskurses angebrachten Erfahrungen allen Beteiligten zur Verfügung stehen und diese auch argumentativ angebracht werden können (vgl. Vogel, 2006, S.54-56). Bei der anschließenden Analyse des gesättigten Diskurses muss zwischen zwei Ebenen unterschieden werden. Zum einen der symbolischen oder verbalen Ebene und zum anderen der vorsprachlichen Ebene. Auf der symbolischen Ebene kommt die Universalpragmatik von Habermas zum Zuge, die es ermöglicht, Defizite im gesättigten Diskurs herauszufiltern, indem sie die pragmatischen Bedingungen für einen Verständigungsprozess genauer betrachtet. Hier werden symbolisch diskursive Gehalte einer Äusserung analysiert. Diese Bedingungen nennt Habermas die vier Geltungsansprüche. Durch deren Analyse wird der diskursive Gehalt einer Interaktion dahingehend überprüft, ob und inwiefern Gehalte der vier Geltungsansprüche Einzug in die Kommunikation finden.

Zur Analyse der vorsprachlichen Ebene nutzt Vogel (2006) die Theorie der Symbolisierung von Alfred Lorenzer, die er so weiterentwickelt hat, um auch nicht-symbolische und nicht-diskursive Gehalte einer Interaktion zu analysieren. Ziel hierbei ist es also, das, was in Sprache und Symbol nicht ausgedrückt wurde zu analysieren und gleichsam in die Interaktionsanalyse miteinfließen zu lassen. Im Nachfolgenden werden die einzelnen Theorien und Modelle genauer erläutert.

3.1 Die doppelseitige Hermeneutik

Hermeneutik an sich beschreibt eine Methode, mit der durch Analyse und Interpretation von Daten eine bestimmte Zielerreichung angestrebt wird. In sozialwissenschaftlichen Analysen verhält es sich aber so, dass nicht nur die gewonnenen Daten (also der Gegenstand der Untersuchung) analysiert und interpretiert werden können, sondern auch die Situation selber, in der die Daten gewonnen wurden. Erich Graf entwickelte daraus die doppelseitige Hermeneutik, die sich diesem Umstand

annimmt und es erlaubt, eine Deutung zwischen diesen beiden Gegebenheiten zu unterscheiden. Somit soll erreicht werden, dass alle Bedingungen, die die Forschung beeinflussen, in den Forschungsprozess mit einfließen.

Die gewonnenen Daten, also grundsätzlich das, was analysiert und interpretiert werden soll, nennt Graf den Forschungskontext. Den Zustand bzw. die Situation selber, in der sich der Forscher befindet oder in der auch die Forschung stattfindet, wird als Kontext der Forschung beschrieben. In den Kontext der Forschung fließen eine Vielzahl an Gegebenheiten mit ein, die es zu beachten gilt. Diese werden im Folgenden näher ausgeführt und beschrieben. Die Unterscheidung zwischen dem Kontext der Forschung und dem Forschungskontext nennt Graf die *Kontextinterpunktion* oder auch „Null-Linie der Forschung“. Diese erlaubt es, möglicherweise auftretende Interferenzen zwischen den beiden Ebenen in die Analyse miteinzubeziehen. Hierbei ist zu beachten, dass Elemente aus dem Kontext der Forschung sich auch immer so verschieben können, dass sie wiederum selber zum Forschungskontext werden und umgekehrt (vgl. Vogel, 2006, S.63-65).

Forschungskontext der Arbeit sollen in erster Linie Interaktionsprotokolle sein. Diese werden aus transkribierten Audioaufnahmen von Unterrichtssequenzen zwischen SHP und S gewonnen. Die gemachten Transkripte werden im Zuge der Interaktionsanalyse auf Emergenzen in der symbolischen und vorsprachlichen Ebene untersucht.

Der *Kontext der Forschung* bezieht sich dann wiederum auf eine Vielzahl verschiedener Aspekte. Hier geht es um die Suche nach Emergenzen in der *Kontextinterpunktion*. Zum einen bezieht sich die Forschung auf die eigentliche Interaktion zwischen SHP und S. Wie bereits oben erwähnt, spielen hier mehrere Faktoren eine Rolle und finden deshalb Einzug in den Forschungsprozess. Diese Faktoren können sein: das Setting der Interaktion, der Berufsauftrag der SHP, die Beziehung von SHP und S, die „Freiwilligkeit“ der Interaktion und somit die intrinsische und extrinsische Motivation, die individuelle Lebensgeschichte der SHP sowie die individuelle Lebensgeschichte des S. Zum anderen kann dies aber auch die individuelle Lebensgeschichte des Forschers sein. Ebenso können Einschränkungen durch Vorgaben aus Theorie- und Methodenzusammenhang oder interpersonelle und interinstitutionelle Abwehrhaltungen gegenüber dem Forschungskontext bzw. dem Forschungsprojekt Einfluss auf den Forschungsprozess haben. All diese Aspekte werden unter Punkt 4.2 genauer analysiert.

Ebenso bedeutsam ist die Form der Interaktion. Hier kann zwischen verschiedenen Typen von Interaktionsformen unterschieden werden (unbewusst, sprachsymbolisch, sinnlich-symbolisch). Dies wird unter Punkt 3.4.1 genauer erläutert.

Ausgangspunkt und somit Basis der Forschung soll der *Forschungskontext* (Interaktionsprotokolle) sein. Ein genereller Ausschluss des *Kontextes der Forschung* ist aber nicht möglich, da beide Kontexte miteinander einhergehen. Die im *Forschungskontext* analysierten Emergenzen sollen Aufschluss über „Verzerrungen und Störungen in der Kommunikation“ (Vogel, 2008, S.4) geben, um daraus allfällige Handlungs- oder Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Dies erfolgt in der Interaktionsanalyse. In der anschließenden Strukturanalyse werden dann Hypothesen bezüglich des Einflusses des *Kontextes der Forschung* auf die Interaktionen formuliert und ebenfalls mit möglichen Handlungs- oder Lösungsvorschlägen ergänzt.

3.2 Die Universalpragmatik nach Habermas

Mit dem Modell der Universalpragmatik wird versucht, sozialintegrative Leistungen von Kommunikation zu begreifen. Allgemeine Voraussetzungen kommunikativen Handelns sollen damit sichtbar gemacht werden. „Es geht [also] um die Frage: Welchen Regeln muss eine Rede eines Sprechers genügen, damit er eine Anerkennung seiner Zuhörer verlangen kann. Das Einverständnis eines kommunikativ kompetenten Interpreten kann nur dann vom Sprecher erwartet werden, wenn die vier Geltungsansprüche erfüllt sind“ (Juling, 2009)

Konkret bedeutet dies für eine Interaktion: Zwei oder mehrere Akteure befinden sich miteinander im Gespräch. Auf Äusserungen einer Person, und somit auf Erhebung eines Geltungsanspruchs (*Ich sage etwas und gebe damit meine bisherigen Erfahrungen preis*), reagieren die anderen Personen, indem sie an das, was die erste Person geäußert hat, anknüpfen. Dies erfolgt dann in der Regel in einem Wechselspiel von verschiedenen Aussagen der beteiligten Personen. Mit jeder Äusserung werden auch immer wieder unbewusst neue Geltungsansprüche erhoben. Im Gespräch werden diese dann wechselseitig anerkannt. Sprich, die anderen Personen reagieren auf das, was eine Person vorher gesagt hat. Die erhobenen Geltungsansprüche nehmen immer Bezug auf die Erfahrungsgehalte einer Person, also auf all das, was die Person bisher erlebt hat. Hier besteht aber keine Garantie, dass die Erfahrungsgehalte auch Einzug in die Kommunikation erhalten. Oder sehr vereinfacht ausgedrückt: Nur weil ich etwas sprachlich geäußert habe, ist nicht sicher, dass mein Gegenüber auch versteht was ich damit zum Ausdruck bringen will (vgl. Vogel, 2006, S.83).

Habermas unterscheidet bei einer sozialen Handlung (Anm.: instrumentelles Handeln beschreibt Handlungen gegenüber unbelebten Gegenständen, z.B. etwas basteln und soziales Handeln beschreibt Handlungen gegenüber lebendigen Wesen) *strategische* und *kommunikative Handlungsmuster*. Strategische Handlungen bedeuten immer, dass eine Person ihr Gegenüber von etwas überzeugen will und ein bestimmtes Ziel mit ihren Äusserungen verfolgt. Hier können zwar verschiedene Geltungsansprüche von der anderen Person erhoben werden. Ihre Erfahrungsgehalte haben aber sozusagen keinen Platz in der Kommunikation, da sie für die ursprüngliche Zielerreichung keine Rolle spielen. Die Geltungsansprüche werden also nicht anerkannt, da sich eine strategische Handlung primär an partikulären Interessen orientiert (vgl. Vogel, 2006, S.41-44)

Anders verhält sich dies beim kommunikativen oder auch verständnisorientierten Handeln. Wie die Bezeichnung nahelegt, ist hier das Ziel einer Kommunikation, für Verständnis zwischen den einzelnen Akteuren zu sorgen. Es herrscht also die Grundannahme, dass ein Geltungsanspruch erhoben wird und die andere Person darauf reagiert.

Im kommunikativen Handlungsmuster wird zwischen zwei Gehalten unterschieden, die Habermas als die *Doppelstruktur der Rede* bezeichnet. Dabei handelt es sich um proportionale und illokutive Gehalte einer Äusserung. Der proportionale Gehalt macht lediglich Aussagen über das, was auf der symbolischen Ebene gesagt wurde und beschreibt die Mitteilung von Sachverhalten. Hier ist der Kommunikationsmodus eher kognitiv. Der illokutive Gehalt hingegen gibt Aufschluss darüber, welche Art von Beziehungen durch die Äusserungen aufgebaut werden bzw. in welcher Form sie aufrechterhalten bleiben. Der Kommunikationsmodus ist also ein interaktiver (vgl. Vogel, 2006, S.43f).

3.2.1 Vier Geltungsansprüche

Die vier Geltungsansprüche finden ihren Ansatz auf der symbolischen Ebene einer Interaktion und sollen dabei helfen, genauere Aussagen zur jeweiligen Interaktionsform zu eruieren. Es soll herausgefunden werden, ob es sich in der analysierten Sequenz um strategisches oder verständnisorientiertes Handeln dreht. Im Folgenden werden die vier Geltungsansprüche kurz thematisiert.

1. Der theoretische Geltungsanspruch der Wahrheit:
Dieser Geltungsanspruch beschreibt die objektive Welt einer Interaktion und macht Feststellungen zu objektiven Sachverhalten. Es geht darum, was objektiv festgestellt werden kann.
2. Der Anspruch der praktischen und sozialen Angemessenheit:
Der zweite Geltungsanspruch gibt Auskunft über die sozialen Sachverhalte einer Interaktion und bedient sich dabei geltenden sozialen Normen.
3. Der expressive Anspruch der Wahrhaftigkeit:
Dieser Anspruch bezieht sich auf die subjektive Wahrnehmung einer Interaktion und drückt Gefühle und Empfindungen aus.
4. Der Geltungsanspruch der Verständlichkeit bzw. grammatikalischen Richtigkeit:
Dieser Geltungsanspruch verweist hierbei auf das Medium der Sprache an sich.

Die drei ersten der vier Geltungsansprüche können jederzeit von allen Beteiligten einer Interaktion in Frage gestellt und dann im Diskurs selber geklärt werden (kommunikatives Handlungsmuster). Wenn jedoch Geltungsansprüche nicht kritisiert werden können, obwohl sie von allen Interaktionsteilnehmern als anerkannt gelten, handelt es sich um das bereits erwähnte strategische Handlungsmuster. Hierbei besteht in der Regel eine Machtdifferenz zwischen den Akteuren innerhalb der Interaktion und es kann zu Verzerrungen der Kommunikation führen (vgl. Vogel, 2006, S.41ff).

3.2.2 Das konzeptionelle Referenzschema

Das Referenzschema könnte man sozusagen als das „unausgesprochene Gesetz“ innerhalb einer Interaktion bezeichnen. Es bietet eine Möglichkeit zur Interpretation des illokutiven Gehalts und gibt Auskunft darüber, wie sich die sozialen Konstellationen und Beziehungen einer Interaktion gesamthaft beschreiben lassen. Das Referenzschema wird von allen Akteuren gleichermassen geteilt und wirkt sich unbewusst immer wieder auf die interpersonalen Beziehungen innerhalb der Interaktion aus. Es handelt sich hierbei aber nicht etwa um eine Abmachung o.Ä. die zwischen den Akteuren getroffen wurde. Vielmehr ist das Referenzschema in der Regel implizit vorhanden. In der Interaktionsanalyse gilt es herauszufiltern, welches Referenzschema in der Interaktion verfolgt wird. Als latent wird das Referenzschema dann bezeichnet, wenn es nicht sichtbar und unterschwellig die Interaktion beeinflusst. Erst wenn es offensichtlich wird, spricht man davon, dass das Referenzschema manifest wird (vgl. Vogel, 2006, S.70-73).

3.3 Die Symbolisierungstheorie nach Alfred Lorenzer

Laut der Theorie der Symbolisierung nach Lorenzer werden willkürliche Handlungsentwürfe Interaktionsformen genannt und kommen zunächst ohne Symbolsysteme aus. Interaktionsformen sind Erinnerungen und Erfahrungen einer Person, die sie mit vorangegangenen Interaktionen verbindet. Die Abspeicherung dieser Erinnerungen und Erfahrungen schlagen sich dann in weiteren, folgenden Interaktionen nieder und können diese je nachdem positiv oder negativ beeinflussen. Sobald eine Interaktionsform mit Sprache (Sprachfigur) verknüpft wird, spricht Lorenzer von Symbolisierung (vgl. Vogel, 2006).

Interaktionsform (Verhaltensmuster) + Sprachfigur (Symbolsystem) = Sprachspiel (Symbolisierung)

Im Unterschied zu Lorenzer geht Vogel aus, dass analysierte Desymbolisierungen und Emergenzen „Effekte [von] gegenwärtigen sozialen Beziehungen sind“ (Vogel, 2006, S.53). Dies bedeutet für die Form der Symbolisierung, dass je komplexer eine Interaktionsform ist, desto abstrakter gestaltet sich auch das Symbolsystem. Findet eine Änderung im sozialen Kontext statt, muss auch die Symbolisierung dementsprechend angepasst werden. Gelingt diese Anpassung der Symbolisierung diesbezüglich nicht, findet eine Aufspaltung zwischen der vormals verbundenen Interaktionsform und der Sprachfigur statt, die sich entweder in einer Desymbolisierung oder klischiertem Verhalten äussern kann.

Von klischiertem Verhalten oder Klischeebildung spricht man dann, wenn eine Desymbolisierung ohne symbolische Repräsentanz, das heisst im Verhaltensmuster, stattfindet. Klischiertes Verhalten äussert sich in unbewusstem Agieren oder sogar körperlichen Symptomen und ist nicht bewusst kontrollierbar. Findet eine Desymbolisierung allerdings auf der Basis von symbolischen Repräsentanten statt, äussert sich diese anschliessend in Phrasen oder „leeren Zeichen“ wie beispielsweise Schweigen. Im Fall der Interaktionsanalyse meiner Forschung zeichnen sich die Emergenzen auf dieser Ebene als Hinweise auf Desymbolisierungsprozesse oder Klischeebildungen aus. Dies können scheinbar bedeutungslose Nebensächlichkeiten sowie Widersprüchlichkeiten sein oder auch Abbrüche, Unterbrüche und Irritationen des Verlaufs der Interaktion. Diese gilt es in den Interaktionsprotokollen herauszufiltern. Von einer Resymbolisierung spricht Lorenzer dann, wenn Klischees und Desymbolisierungen wieder umgekehrt werden können. Eine Resymbolisierung ist dann erfolgreich, wenn die Erfahrungsgehalte, die zuvor durch die Desymbolisierung „ignoriert“ wurden, doch wieder Einkehr in die Kommunikation finden (vgl. Vogel, 2006, S.48-54).

3.3.1 Verschiedene Typen von Interaktionsformen

Lorenzer unterscheidet drei Typen von Interaktionsformen, die sich in ihrer Reihenfolge nach aufeinander aufbauen und ergänzen (vgl. Vogel & Lorenzer, 2008).

1. Ebene: bestimmte Interaktionsform

Bestimmte Interaktionsformen hängen sehr eng mit den Interaktionen der jeweiligen Bezugspersonen zusammen. In der Regel beziehen sich diese Interaktionen auf die erste Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Aufeinander abgestimmte, oftmals unbewusste, Verhaltensmuster prägen hier die Interaktion. Eine Mutter reagiert automatisch auf das Verhalten des Kindes (z.B. schreien), indem sie es stillt oder wickelt. Darauf reagiert das Kind wiederum indem es beispielsweise aufhört zu schreien. Hieraus ergeben sich demnach Abfolgen von Reiz-Reaktions-Schemata die als bestimmte Interaktionsformen bezeichnet werden.

2. Ebene: sinnlich-symbolische Interaktionsform

Auf dieser Ebene verfügt das Kind über die Möglichkeit, einer Situation über spielerische Form Ausdruck zu verleihen. Die in der Realität gemachten Erfahrungen werden hier auf spielerische Art und Weise wiedergegeben.

3. Ebene: sprachlich-symbolische Interaktionsform

Hier werden der Interaktionsform Laute hinzugefügt. In den Anfängen von sprachlich-symbolischen Interaktionsformen sind diese Laute begrenzt („Mama“). Je länger je mehr besteht mit der Nutzung von Sprachsymbolen die Möglichkeit, bewusst über Interaktionsformen zu verfügen.

3.4 Vier Systeme der Spannungsinduktion im Gesamtsystem Schule

Für die spätere Strukturanalyse sind die vier Systeme der Spannungsinduktion ein geeignetes Modell, um mögliche Auswirkungen von Emergenzen auf den *Kontext der Forschung* zu interpretieren. In diesem systemtheoretischen Modell werden die Auswirkungen von heilpädagogischen Massnahmen im Rahmen der Volksschule untersucht, wobei die Arbeit der SHP hier als „Beitrag zur Erweiterung der Konfliktlösekapazität“ (Barth, 2013, S.42) angesehen wird. Konfliktlösekapazität ist in diesem Modell immer dann gefragt, wenn sich innerhalb der vier Systeme Spannungen ergeben, die es zu lösen gilt.

Die vier Systeme sind:

1. System des institutionellen Auftrags
2. System der strukturellen Hierarchie
3. System der Lehrpersonen
4. System der Schülerinnen und Schüler

Im Nachfolgenden sollen kurz die verschiedenen Systeme und die möglichen Einwirkungen von Seiten der SHP erläutert werden.

Im *System des institutionellen Auftrags* hat die Institution Schule die Aufgabe, von der Gesellschaft auferlegte Funktionen zu erfüllen. Bei der eigentlichen Beschulung der Kinder redet man von *Qualifikationsfunktion*. Übertritte in höhere Schulformen und damit beispielsweise die Unterscheidung zwischen Sekundarschule und Gymnasium unterstehen der *Selektionsfunktion*. Durch die *Integrationsfunktion* verpflichtet sich eine Schule, nach dem Prinzip der Integration oder sogar Inklusion alle Kinder, gleich ihren Voraussetzungen und Bedürfnissen, in ihrem Lernprozess gleichermaßen zu begleiten.

Wie schon allein die Begriffe *Integration* und *Selektion* in den beiden letzteren Funktionsbeschreibungen nahelegen, ergeben sich hierbei Widersprüche und Konflikte. Die am Schulsystem beteiligten Akteure müssen versuchen, den auftauchenden Widersprüchen möglichst angemessen zu begegnen. Dies kann so aussehen, dass eine Lehrperson entscheiden muss, ob ein Kind zugunsten der Integration weiterhin im Regelunterricht beschult wird oder ob gemäss der Selektionsfunktion beispielsweise eine Beschulung in einer Sonderschule stattfindet. Die Arbeit der SHP lässt sich in diesem Moment primär in der „Ausbalancierung von Qualifikations- und Integrationsfunktion“ (Barth, 2013, S.43) ansiedeln. Eine sehr gut strukturierte individuelle Förderung im Rahmen des Regelunterrichts wäre ein Beispiel hierfür.

Im *System der strukturellen Hierarchie* sind zwei Dimensionen ausschlaggebend dafür, welche Position eine Person in der Hierarchie besetzt. Die *Handlungsdimension* beschreibt den Handlungsspielraum und die Bildungschancen einer Person. Auf der *legitimatorischen Dimension* ist der soziale Status, die Zugehörigkeit zu Peers, das Alter und Geschlecht, etc. von Bedeutung. Personen, die sich am unteren Ende der Hierarchie befinden werden „Strukturverlierer“ genannt und erfahren ein hohes Mass an Macht- und Prestigedefiziten. Dies können z.B. SuS mit geringem Lernerfolg und wenig Selbstwerterfahrung sein (vgl. Barth, 2013, S.43f).

Eine Diskrepanz zwischen institutionalisierten Mitteln, also dem Lernen, und den kulturellen Zielen, also dem daraus resultierenden Erfolg, wird anomische Spannung genannt. Je nachdem, wie hoch die anomische Spannung ist, fällt das Anpassungsverhalten der betroffenen Person (Anm.: i.d.R. beim Kind) aus. Hierbei werden fünf Typen unterschieden:

1. Konformität: Das Kind ist fleissig und motiviert.
2. Innovation: Das Kind betrügt, lügt, schaut ab.
3. Ritualismus: Das Kind erledigt seine Aufgaben mit wenig Hingabe und schnell nebenbei.
4. Rückzug: Das Kind verweigert, stört den Unterricht.
5. Rebellion: Das Kind rebelliert offensichtlich gegen den Unterricht und die Lehrperson.

Die Aufgabe der SHP besteht darin, ein Kind, das unter hohem anomischem Druck leidet zurück in die Konformität zu begleiten oder zu versuchen, es in diesem Bereich zu halten. Je nach Schuleinheit variieren auch hier die Einflussmöglichkeiten der SHP, so dass sich trotz grossem Engagement und hoher Fachkompetenz nur wenige Erfolge einstellen. Dies kann auch bei der SHP zu unterschiedlichem Anpassungsverhalten führen:

2. Innovation: Die SHP versucht ihre Einflussmöglichkeiten zu erweitern.
3. Ritualismus: Die SHP gibt sich mit höherem Lohn zufrieden.
4. Rückzug: Die SHP fungiert lediglich als Klassenassistentin mit wenig bis keiner Verantwortung für die ganze Klasse.
5. Rebellion: Die SHP engagiert sich für ein erweitertes Berufs- und Rollenverständnis der schulischen Heilpädagogik im ganzen Team und strebt somit einen Systemwechsel an.

Das *System der Lehrpersonen* beschreibt den Einbezug von Handlungskompetenzen der jeweiligen Akteure. Handlungskompetenzen und auch die jeweilige Persönlichkeit einer Lehrperson bestimmen die Nutzung des, durch die hierarchische Struktur festgelegten, Handlungsspielraums im Rahmen des institutionellen Auftrags (vgl. Barth, 2013, S.43). Handlungskompetenzen einer Lehrperson bestehen aus Teilen der eigenen Lebensgeschichte, die durch bewusste Aneignung von lerngeschichtlichen Erfahrungen als Kompetenzsteigerung angesehen werden können. Gesamthaft wahrgenommene und verinnerlichte gesellschaftliche und institutionelle Erwartungen an die eigene Rolle werden als *Ideologie der Rolle* bezeichnet. Die Ideologie der Rolle und die dieser gegenüberstehenden Realität der Profession einer Lehrperson lassen sich nicht immer miteinander vereinbaren. Schulalltag gestaltet sich oftmals als „Improvisation, Ausprobieren und Selbstreflexion“ (Barth, 2013, S.45), was in der Regel einen Lernprozess beinhaltet, der zur Optimierung der pädagogischen Arbeit beiträgt. Findet hierbei aber kein Lernprozess statt, ist der Ideologie der Rolle ein negativer Aspekt zuzuschreiben. Eigene Kompetenzen werden durch das Nicht-Erfüllen des idealisierten Rollenbildes abgewertet, was sich in der Beziehungsgestaltung zum Kind und der Erwartungshaltung ihm gegenüber äussern kann. Dies kann sich so äussern, dass sich, trotz grösster Bemühungen der Lehrperson, keine Erfolge im Lernprozess des Kindes verzeichnen lassen. Für die Lehrperson ist dies

„nur schwer auszuhalten [...], ohne in Konflikte mit der internalisierten Ideologie der Lehrerrolle zu geraten [...]“ (Barth, 2013, S.46). Im schlimmsten Fall hat dies negative Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind. Die SHP kann dem entgegenwirken, indem sie ihre Arbeit in der Beziehungsgestaltung ansetzt. Sie hat in oftmals kleineren Lernsettings die Möglichkeit, sich vom „klassischen Unterricht“ zu lösen und dem Kind einen individuelleren Zugang zum Lernstoff zu bieten. Eine enge Begleitung kann hier nicht nur förderlich für die Beziehungsgestaltung sondern auch für den Lernerfolg sein.

Im *System der Schülerinnen und Schüler* wird der Spannungsgehalt des Habitus der Kinder beschrieben. So unterschiedlich Kinder in ihrem Aussehen und Verhalten sind, so unterschiedlich sind auch die Voraussetzungen, die sie in den Schulalltag mit einbringen. Sozialer Status, Herkunft, Kultur, Geschlecht, etc. sind Aspekte, die einen Einfluss auf das Verhältnis zur Institution Schule und auf die Schullaufbahn von Schülerinnen und Schülern haben. Ein hohes Mass an Verständnis und einen adäquaten Umgang mit dieser Vielfaltigkeit wird dem Rollenbild der SHP zugeordnet.

4. Theorie- Methoden Zusammenhang

Grundlage der Forschung bilden Audioaufnahmen, die von zwei Interaktionen zwischen einer SHP und verschiedenen Kindern gemacht wurden. Die Aufnahmen wurden im Frühling 2014 gemacht und stellen zwei verschiedene Settings auf der Kindergartenstufe dar. Die Gruppen der Kinder unterscheiden sich, die SHP aber ist dieselbe Person. Die Audioaufnahmen wurden transkribiert und anschliessend mithilfe der Interaktionsanalyse bearbeitet. Im Laufe der Interaktionsanalyse wurde versucht, mögliche Emergenzen herauszuarbeiten und diese den vier Geltungsansprüchen zuzuordnen. Des Weiteren wurde der Modus des Sprachgebrauchs bestimmt und nach seinen illokutiven und proportionalen Gehalten hin untersucht. Hierbei wurde dann das wirksame Referenzschema der Interaktion charakterisiert. Auftauchende Desymbolisierungen wurden herausgefiltert und nach Möglichkeit resymbolisiert. In der anschliessenden Strukturanalyse wurden Hypothesen zum wirksamen Referenzschema und zu den gemachten Desymbolisierungen aufgestellt. Die in der Strukturanalyse aufgestellten Hypothesen bieten dabei aber keine genaue Beantwortung der Fragestellung, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Sie sollen aber dennoch als Anregung dienen, um einer Beantwortung der Fragestellung näher zu kommen.

4.1 Theoretische Begründung der Forschungsmethodik

Da es sich bei Vogels (2006) Verfahren um eine Analyse von Emergenzen in der verbalen Kommunikation handelt, möchte ich mich bei meiner Datengewinnung der Methodik der Inhaltsanalyse bedienen. „Hier erfolgt die Gewinnung der Daten aus [...] akustischen Materialien, auf deren Generierung der Forscher selbst keinen Einfluss genommen hat“ (Pfeiffer, 2011, S.65). Im Fall dieser Arbeit wird die Inhaltsanalyse somit bei den, durch vorangegangene Audioaufnahmen der Interaktionen zwischen SHP und S, entstandenen Transkripten durchgeführt. Die einzelnen Schritte bis zur Inhaltsanalyse sehen dann wie folgt aus (vgl. Pfeiffer, 2011, S.67):

1. Auswahl und Beschaffung des Materials: Audioaufnahmen verschiedener Interaktionen zwischen SHP und S
2. Festlegung der Analyseeinheit: Auswahl und Transkription geeigneter Audioaufnahmen
3. Bestimmung der Categoriesysteme: Kategorisierung möglicher Emergenzen nach den vier Geltungsansprüchen
4. Datenanalyse: Die Datenanalyse verläuft im Sinne der Interaktionsanalyse

4.2 Analyse des Kontextes der Forschung

Wie in Punkt 3.1 beschrieben, haben verschiedene Faktoren Einfluss auf den Forschungsprozess und es ist möglich, während der Analyse verschiedene Blickwinkel einzunehmen. Im Nachfolgenden soll der Kontext der Forschung, also das, was es neben der Interaktion als Forschungskontext noch alles zu beachten gilt, genauer betrachtet werden.

4.2.1 Forschungsauftrag und Forschungsteam

Die vorliegende Masterarbeit ist Teil meines Abschlusses der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Die Arbeit wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts geschrieben, das von meinem Mentor Herrn Dr. phil. Daniel Barth an der HfH injiziert wurde. Der Forschungsgruppe zugehörig sind drei weitere Studierende der HfH, die mit ihrer Teilnahme am Projekt ebenfalls ihren Abschluss anstreben. Zwei der Studierenden verfassten ihre Arbeit gemeinsam. Der dritte Student und ich jeweils einzeln.

Da es sich um die Mitarbeit an einem Forschungsprojekt handelt, waren sowohl Literatur als auch Forschungsmethode durch meinen Dozenten vorgegeben. Dies hatte natürlich den Vorteil, dass, anderes als bei anderen Abschlussarbeiten, wenig Zeit für Literaturrecherche und der Suche nach einer geeigneten Forschungsmethode aufgebracht werden musste.

Zu Beginn der Arbeit fanden mehrere gemeinsame Treffen unter den Studierenden und dem Mentor statt, in denen die vorliegenden Theorien und Modelle gemeinsam erarbeitet wurden. Im Anschluss an die Gruppentreffen war es den Studierenden selber überlassen, die weiteren Schritte für die Arbeit einzuleiten. Im nächsten Schritt der Arbeit ging es darum, geeignete SHP zu finden, die sich bereit erklärten, Audioaufnahmen ihres Unterrichts machen zu lassen. Hier stellte sich eine befreundete SHP zur Verfügung, die drei Audioaufnahmen ihres Unterrichts machte. Während der gesamten Bearbeitungszeit stand den Studierenden ihr Mentor zur Seite, den sie um Rat fragen konnten. Für den gesamten Prozess der Arbeit war dies eine sehr grosse Hilfe.

4.2.2 Persönlicher Zugang

Die in Punkt 2. beschriebene Geschichte meiner Kollegin und mein eigenes Erlebnis dieser Art, liessen mich darüber nachdenken, inwieweit selbst kleine Störungen in der Sprache die Interaktion und letztendlich auch die Beziehung zwischen zwei Menschen beeinflussen können. Daraus ergaben sich eine Menge Fragen, von denen ich hier nur ein paar auflisten möchte: Wie beeinflussen Störungen in der Sprache die Interaktion zwischen zwei Menschen? Welchen Einfluss haben diese Störungen, auf den Kontext Schule bezogen, auf den Lerneffekt von Schülerinnen und Schülern? Sind die Störungen auf den Gesprächspartner übertragbar?

4.2.3 Theorien und Methoden

In den Kontext der Forschung lassen sich laut der Theorie der doppelseitigen Hermeneutik alle für die Forschung notwendigen Theorien und Methoden einbeziehen. Für einen besseren Überblick sollen im Nachfolgenden deshalb nochmals alle Theorien und Methoden aufgelistet werden:

- Die doppelseitige Hermeneutik nach Erich Graf (Vogel, 2006)
- Die Universalpragmatik nach Jürgen Habermas (Vogel, 2006)
- Die Symbolisierungstheorie nach Alfred Lorenzer (Vogel, 2006)
- Die vier Systeme der Spannungsinduktion im Gesamtsystem Schule (Barth, 2013)

4.2.4 Hintergründe zur SHP

Die in meinen Analysen vorkommende SHP ist ausgebildete Kindergärtnerin und blickt auf eine bereits langjährige Karriere im Schulalltag zurück, in der sie als schulische Heilpädagogin an verschiedenen Schulen tätig war. Eine Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin hat sie angefangen, musste diese aber aus privaten Gründen unterbrechen. Trotz des nicht abgeschlossenen Studiums beruht ihre Arbeit im Schulalltag auf langjähriger Erfahrung. Sie verfügt über ein breites heilpädagogisches Wissen und wird den Ansprüchen im Kindergarten und in der Schule in vollem Masse gerecht. Zurzeit arbeitet sie in zwei verschiedenen Schulhäusern. In dem Schulhaus, in dem die Audioaufnahmen gemacht wurden, nimmt sie regelmässig an diversen Sitzungen und Konferenzen teil:

- Interdisziplinäres Team (regelmässige Sitzungen aller Förderlehrpersonen)
- Pädagogisches Team (regelmässige Sitzung eines Stufenteams, in diesem Falle aller Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe)
- Schulkonferenzen
- Weiterbildungstage im gesamten Schulteam

Somit ist sie umfänglich in den Schulbetrieb mit eingebunden.

4.2.5 Hintergründe zur Institution

Bei der Institution, an der die SHP arbeitet, handelt es sich um eine Schule im Einzugsgebiet der Stadt Zürich. In den letzten fünf bis sieben Jahren wurden rund um die Schule zahlreiche neue Wohnblöcke gebaut. Durch die wachsende Anwohnerzahl vergrösserte sich auch die Anzahl der schulpflichtigen Kinder, sodass zwangsläufig eine Vergrösserung des Schulhauses stattfand. Zu Beginn umfasste die Schuleinheit zwei Kindergärten und zwei Klassen auf der Primarstufe. Die Schule war einem anderen, weiter entfernten, Schulhaus zugehörig. Seit 2011 steht die Schulgemeinschaft nun unter der Leitung einer Schulleitung und befindet sich immer noch im Aufbau. In den letzten drei Jahren wurden das Leitbild, das Schulkonzept, das Förderkonzept sowie das Betreuungskonzept komplett neu durch das Team erarbeitet. Die Anzahl der Klassen ist von vormals zwei Kindergartenklassen auf sechs Klassen angewachsen. Auf der Primarstufe zählen mittlerweile zehn Klassen von der 1. zur 6.Klasse zum Schulhaus. Hortgruppen gibt es derweil fünf. Die sonderpädagogischen Massnahmen des Schulhauses beinhalten u.a. integrative Förderstunden (IF) welche zu den Hauptaufgaben einer SHP zählen. Die in den Audioaufnahmen auftauchende SHP ist in diesem Schulhaus für vier Kindergärten zuständig. Nebst ihrer Arbeit mit den Kindern gehören ebenso teambildende Anlässe, Elternarbeit sowie Weiterbildungen zur Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen, zu ihrem Arbeitsalltag. Für viele Klassenlehrpersonen ist die Zusammenarbeit mit einer SHP neu. Hier müssen

die generelle Zusammenarbeit, das Rollenverständnis und die Erwartungen untereinander genau geklärt werden. Dies bedarf häufiger Absprachen, die nebst dem Schulalltag eine zusätzliche Belastung für die beteiligten Personen darstellen kann. Unterschiedliche Führungsstile, pädagogische Ansichten und das Verständnis für die verschiedenen Rollen machen die Zusammenarbeit von Klassenlehrperson und SHP zu einer anspruchsvollen Aufgabe. Das Thema der Zusammenarbeit von Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen ist in der genannten Schule nach wie vor sehr präsent und taucht in Form von Weiterbildungen an Teamtage immer wieder auf.

5. Interaktionsanalyse 1

Der bereits im Punkt 4.2 analysierte Kontext der Forschung beinhaltet den entsprechenden Feldzugang, der es ermöglicht, die verschiedenen Tonaufnahmen zu erstellen, an denen die betroffene SHP beteiligt war. Die in den Aufnahmen stattfindenden Interaktionssysteme sind formal organisierte Zusammenkünfte zwischen der SHP und mindesten 2 bis 3 Kindern auf der Kindergartenstufe. Diese Settings sind deshalb formal organisiert, da die SHP diese als Unterrichtssequenz vorbereitet hat. Aufgrund des Wissens über den Berufsauftrag einer Lehrperson bzw. schulischen Heilpädagogin lässt sich vermuten, dass die SHP während der Lektion und mit der Durchführung der Inhalte bestimmte Lernziele verfolgt. Diese Lernziele werden in den Tonaufnahmen allerdings nicht explizit genannt.

Die nachfolgend analysierten Sequenzen des Interaktionsprotokolls spiegeln eine Situation wieder, wie sie im Kindergarten stattgefunden hat. Die SHP und die Kinder S und L spielen ein Leiterlispiel. Sie sind die einzigen Personen im Raum, weswegen es sehr ruhig ist. Die Szene beginnt so, dass das Spiel bereits aufgebaut ist und die Frage geklärt werden muss, wer das Spiel beginnen darf. Die SHP will die Frage auf der praktischen Ebene klären und schlägt vor, derjenige, der die höhere Zahl würfelt darf das Spiel beginnen. Sie möchte also das Zufallsprinzip bestimmen lassen. Die Gehalte der Interaktion spielen sich zu Beginn auf der proportionalen Ebene ab und drehen sich in erster Linie um den Spielverlauf und die damit auftauchenden Fragen „Wer beginnt das Spiel?“, „Bis wohin darf ich meine Figur ziehen?“, etc. In Zeile 24 taucht dann zum ersten Mal etwas auf, was Hinweise auf den illokutiven Gehalt der Interaktion und somit auf die Beziehung der Akteure untereinander gibt.

L: Und was ist jetzt?

SHP: Überleg mal was ist wenn man auf dem roten [Feld] steht?

L: Oh nach blau.

SHP: Genau. Das ist die Regel. Und welches Blau gehört dazu? Genau da. Der

25 Hase hat da hinten sein Schwänzchen und da vorne seine Pfoten. Richtig. S. würfeln.

Der Schüler L stellt der SHP eine Frage nach dem weiteren Verlauf des Spiels. Und zwar was geschieht, wenn er auf ein bestimmtes Feld kommt. Die Berufsideologie der SHP verleitet sie zu der Antwort, dass L selber einmal überlegen soll, ob er die Lösung weiss. Dies ist auch tatsächlich der Fall und L kann sich die Antwort auf seine Frage selber geben. Hier spricht die SHP zum ersten Mal ein anscheinend vorhandenes Regelwerk an, indem sie sagt „*Das ist die Regel*“ (Z.24). Hier kommt zwar zur Sprache, dass das Spiel anscheinend über Regeln verfügt, aber um welche Regeln es sich im Bestimmten handelt, kommt auf der proportionalen Ebene nicht klar zum Ausdruck. Eine explizite Anweisung wäre, dass man vom blauen zum roten Feld ziehen muss. Implizit würde dies bedeuten, dass man beim Spiel schauen muss, welches Tier vom roten zum blauen Feld springt und dann seine Spielfigur in die entsprechende Sprungrichtung zieht. Auf der illokutiven Ebene wird aber klar, dass die SHP so etwas wie die Rolle der „Regelhüterin“ innehat, da sie diejenige ist, die auf angebliche Regeln verweist.

S: [würfelt] Drei.

- L: *Eins, zwei, drei.*
- SHP: *Schau der S. soll selber denken L. Und was ist die Regel weisst du die S?*
- S: *Ja.*
- 30 SHP: *Wenn man auf das rote [Feld] kommt ~jetzt ist der S. dran L., der S. ist dran nicht du. Wenn man auf das rote [Feld] kommt was ist die Regel S.?*
- S: *[...]*
- SHP: *Dann kommt man auf das blaue. Und welches, welches blaue gehört jetzt da zu dem roten? [S. zeigt es] Genau.*

Wie bereits erwähnt, tauchen vermehrt Situationen auf, an denen sich der Berufsauftrag der SHP ablesen lässt. Immer wieder stellt sie Rückfragen zum Verlauf des Spiels, mit der Absicht, den Denkprozess bei den beiden Kindern anzuregen. Dies wird in Zeile 28 ganz klar deutlich, in dem sie sagt: „*Schau, der S soll selber denken L.*“ und damit auf eine Störung von Seiten Ls reagiert. Spannenderweise findet direkt im Anschluss in Zeile 30 eine Desymbolisierung seitens der SHP statt, indem sie sich selber unterbricht und abermals auf eine Störung von L reagiert (Emergent: Unterbruch, Zuwendung zu anderem Sachverhalt). Hier hätte sich die SHP beinahe selber die Antwort auf ihre Frage nach der Regel des Spiels gegeben. Stattdessen bricht sie mitten im Satz ab und reagiert mit einer Klischierung, indem sie L zurechtweist. Warum sie dies tut, wird aus dem Interaktionsprotokoll nicht ersichtlich. Anschliessend startet sie jedoch einen neuen Versuch und übergibt die Frage nach der Regel an S. Die Antwort von S ist in der Audioaufnahme nicht verständlich. Die Reaktion der SHP „*Dann kommt man auf das blaue.*“ (Z.33) legt aber die Vermutung nahe, dass seine Antwort richtig war. Sie stellt dem Schüler S erneut eine Frage. Wieder mit der Absicht, die Regeln des Spiels genauer darzulegen. S zeigt lediglich mit dem Finger, was die SHP wissen will und begibt sich dadurch automatisch in eine Desymbolisierung. Eine Resymbolisierung von Seiten der SHP findet nicht statt, obwohl dies nahelegend und recht simpel wäre. Beispielsweise könnte sie S dazu auffordern, ihr nochmals zu sagen, was er zuvor nur gestisch angedeutet hat. Bereits in diesem kurzen Abschnitt lässt sich ein erstes Referenzschema erkennen. Nämlich das, dass beim Leiterlenspiel ein gewisser Konkurrenzkampf herrscht. Es muss einen Gewinner und einen Verlierer geben. Das Referenzschema bleibt über die ganze Sequenz hinweg konstant. Die SHP besetzt wie erwähnt, die Rolle der Regelhüterin. Die zentrale Regel des Spiels ist das Zufallsprinzip. Durch das wirksame Referenzschema wird die Beziehung der beiden Schüler als Konkurrenz definiert. Das Leiterlenspiel selber ist hier die symbolische bzw. ideologische Ebene des Konkurrenzkampfes.

Im Optimalfall gibt es nach Auffassung von S als Abschluss des Spiels einen Preis für den Sieger und einem eventuellen Trostpreis für den Verlierer. Dies wird deutlich, als der Schüler S einen praktischen Geltungsanspruch erhebt und seine Erfahrungsgehalte über solche Spiele Eingang in die Kommunikation finden.

- S: *Wer bekommt alles einen Preis?*
- 55 SHP: *Wie meinst du das?*

- S: *Wer bekommt alles einen Preis?*
 SHP: *Wieso braucht es einen Preis? Das Spiel macht doch schon Freude.*
 S: *Ja aber, man braucht ja auch noch einen Preis.*
 SHP: *[leise] Nein.*
 S: *Doch.*

Bei S's Frage danach, wer alles einen Preis erhält, handelt es sich um ein Klischee. Bei diesem latenten Handlungsentwurf wird von S versucht, das totale Konkurrenzprinzip zu relativieren. In den Zeilen 55 und 57 wird von der SHP ein kurzer Resymbolisierungsversuch gestartet, indem sie genauer nachfragt, was S mit seiner Frage nach einem Preis genau meint. Für S ist klar, dass es am Ende des Spiels einen Gewinner geben muss und dass dieser nach seinen Erfahrungswerten als Belohnung einen Preis erhält. Die Frage danach, wer alles einen Preis bekommt und nicht nur, was der Gewinner als Belohnung erhält, lässt vermuten, dass laut S's Verständnis von Siegern und Verlieren der Verlierer zumindest einen Trostpreis bekommen muss. Hier verfügen die SHP und S aber nicht über die gleichen Erfahrungswerte. Denn die SHP sieht spielen als Mittel zum Zweck und betont den Spass an der Sache an sich. Hier versucht sie unterschwellig, die Konkurrenz zwischen den beiden Kindern latent zu halten, indem sie indirekt angibt, dass es nicht wichtig ist, wer gewinnt und wer verliert. S startet in dieser Passage einen letzten Versuch einen Geltungsanspruch auf theoretischer Ebene zu erheben indem er mit einem einzelnen Wort (*Doch.*) seinen Erfahrungen Ausdruck verleihen will. „*Doch, bei mir ist das immer so.*“ oder „*Doch, ich kenne das so.*“ Die SHP handelt hier strategisch, indem die Problematik einfach nicht weiter ausgeführt wird. Auf illokutiver Ebene werden hier die unterschiedlichen Positionen in der Hierarchie zwischen S und der SHP deutlich. „*Ich als Lehrperson sage, um was es bei einem Spiel geht und ob es einen Preis beinhaltet oder nicht.*“ Die SHP hat die „Macht“, die Diskussion einfach zu beenden, indem sie sich einem anderen proportionalen Gehalt zuwendet und nicht weiter auf die Erfahrungen von S eingeht.

- L: *Eine Katze. Eine Katze ist da.*
 SHP: *Die ist auf dem Baum oben. Und was macht sie? Was denkst du L.?*
 L: *Da muss man dann wieder nach unten gehen.*
 SHP: *Genau. Die Katze ist da oben auf den Ästen und klettert runter zu den Wurzeln.*
 65 S: *Aber sie hat Angst nach unten zu klettern.*
 SHP: *Das sieht so aus gell.*
 S: *Schau. Sie macht [...]*
 SHP: *Wie macht sie?*
 S: *Miau miau [Katzengeräusche].*
 70 SHP: *Genau ja.*

Sie beginnt mit dem anderen Kind L ein Gespräch über eine Katzenabbildung auf dem Spielfeld, die in Bezug auf den vorherigen Sachverhalt völlig irrelevant zu sein scheint (Emergent: plötzlicher Themenwechsel). Die Frage danach, was der Gewinner am Ende des Spiels für einen Preis erhält, ist damit erstmal abgehakt.

Hier wäre eine Möglichkeit gewesen nachzufragen, wie S denn überhaupt auf die Idee kommt, dass es am Ende eines Spiels einen Preis geben müsse. Auch hätten mögliche Ideen oder Vorschläge für einen Preis zum Thema werden können. In einer solchen Diskussion hätte auch das Thema der Konkurrenz ganz bewusst aufgegriffen werden können um zu erfahren, welche Erfahrungen die Kinder selber damit gemacht haben und was ihre normale Umgangsart mit gewinnen oder verlieren ist. Vor allem bei Kindern die schlecht verlieren können oder die nur volle Befriedigung finden, wenn es am Schluss eines Spiels auch eine Belohnung gibt, wäre dies sicherlich ein hilfreicher Sprech Anlass gewesen.

Die Anmerkung der SHP in Zeile 64, dass die Katze vom Baum „klettert“ passt nicht in diesen Satz und ist deshalb klischiert. Resymbolisiert müsste es heißen, dass die Katze vom Baum „springt“. Die zuvor geschehene Desymbolisierung (Abklemmen der Diskussion um einen Preis) von S hängt mit dem latenten Handlungsentwurf der SHP zusammen, die durch die plötzliche Abschweifung hin zur Katze auf dem Baum die Kinder ermutigen will, die positiven Seiten des Spiels zu beachten. „Das Spiel soll Spass machen. Egal wer gewinnt oder verliert.“ Der Handlungsentwurf der SHP kann aber nur in klischerter Form realisiert werden, da dem gegenüber immer noch das wirksame Referenzschema der Konkurrenz steht. Auch S reagiert in Zeile 65 auf klischerter Ebene. Resymbolisiert könnte es heißen: „Ich habe Angst, dass ich hinunter falle.“ In diesem Fall könnte auch die SHP eine mögliche Resymbolisierung anbieten indem sie S zusichert, dass sie versteht, dass es nicht lustig ist, wenn man im Leiterlenspiel „hinunter fällt“. Stattdessen wird eine Einigung auf klischerter Ebene getroffen.

Auch im weiteren Verlauf der Interaktion werden die Versuche der SHP, die Konkurrenz im Spiel weiterhin latent zu halten, immer wieder auf proportionaler Ebene sichtbar.

81 S: *Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Er ist besser als ich.*
 SHP: *Das weiss man noch nicht. Das kann sich noch ganz schnell ändern beim Leiterlenspiel. Was habe ich grade gesagt wie würfeln wir?*

Die in Zeile 82 gegebene Antwort ist klischiert. Anstatt hier den Schüler S in eine Desymbolisierung zu drängen („Das weiss man noch nicht“) könnte die SHP auf der Ebene eines theoretischen Geltungsanspruchs reagieren und ihm eine mögliche Resymbolisierung anbieten. Diese könnte in etwa so aussehen: „Ja du hast Recht. Momentan ist er besser als du aber das kann sich ganz schnell wieder ändern.“ Stattdessen reagiert sie mit klischerterem Verhalten und spricht abermals die bereits erwähnten Regeln des Spiels bzw. Würfels an.

Die Konkurrenz wird nach wie vor in der Latenz gehalten, indem die SHP weiterhin auf dem Zufallsprinzip des Spiels beharrt.

S: *Eins, zwei, drei. [lacht]. Ich gewinne glaub.*
SHP: *Das weiss man nie beim Leiterlenspiel. Beim Leiterlenspiel weiss man es einfach nicht. Plötzlich passiert etwas.*

- 125 L: *Eins, zwei~*
 SHP: *-drei {vier, fünf}*
 L: *Ich wäre gern da rauf.*
 SHP: *Ja das ist jetzt nicht gegangen gell.*
 L: *Aber ich will.*
- 130 SHP: *Ein anderes Mal.*
 S: *Eins, zwei, drei, vier.*
 L: *Aber ich will.*

Das Nachdoppeln „*plötzlich passiert etwas*“ (Z.124) bringt dies ganz deutlich zum Ausdruck.

Direkt im Anschluss daran erhebt L aber einen expressiven Geltungsanspruch „*Ich wäre gern da rauf*“ und äussert damit seinen Wunsch danach, das Spiel zu gewinnen. Das Referenzschema und die somit im Spiel bestehende Konkurrenz zwischen S und L werden manifest. Die Antwort der SHP in Zeile 130 „*Ein anderes Mal*“ ist klischiert. Hier antwortet sie im Sinne eines weiteren latenten Handlungsentwurfs, dass L rein von seiner moralischen Entwicklung her noch gar nicht begreifen kann, dass es Regeln gibt, die unabhängig von einer Autoritätsperson gelten. Ein möglicher Resymbolisierungsversuch wäre hier: „*Würfle nochmals. Vielleicht kommst du dann auf das Feld, dass dich da rauf führt*“.

Die SHP reagiert in Zeile 133 sowohl auf der theoretischen als auch praktischen Ebene, indem sie erneut das Regelwerk anspricht, an das sich alle zu halten haben. Auch diese und die Antwort in Zeile 135 sind klischiert und entsprechen dem gleichen Handlungsentwurf wie in Zeile 130 (Stand der moralischen Entwicklung von L). Eine mögliche Resymbolisierung wäre: „*Du bist halt noch zu klein, um die Regeln richtig zu begreifen*.“

- SHP: *Weisst du L. das sind jetzt die Regeln vom Spiel. Und an die halten sich alle.*
 L: *Aber ich will.*
- 135 SHP: *(lacht) Ja, den Würfel und die Regeln vom Spiel kannst du nicht ändern. Auch nicht wenn du möchtest. Die sind immer gleich.*

L erhebt abermals einen praktischen Geltungsanspruch auf diskursiver Ebene, indem er eine Änderung des Regelwerks vorschlägt. Dieser Geltungsanspruch begründet auch sein zuvor dreimalig gesagtes „*Ich will*.“

- L: *Aber man kann das auch so machen.*
- 138 SHP: *Was meinst du? Ich habe dich nicht verstanden.*

Die Antwort der SHP in Zeile 138 ist abermals klischiert und macht die Desymbolisierung komplett. In Zeile 130 schimmert noch etwas entwicklungspsychologisches Verständnis dafür durch, dass L augenscheinlich noch Mühe hat, das Regelwerk zu verstehen. In Zeile 135 „lacht“ sie L dann aus und in Zeile 138 will sie ihn schon gar nicht mehr verstehen („*Ich habe dich nicht verstanden*“) Aufgrund Ls gemachter Erfahrung im Verlauf der Zeilen 130 bis 138, in der er gelernt hat, dass sein Vorschlag

einer Regeländerung unsinnig ist, verfällt er in eine Desymbolisierung, sodass er nur gestisch andeutet, was er meint:

139 L: *Wir können auch die da und dann so [zeigt etwas]*

Hier wäre eine Hilfestellung durch eine Resymbolisierung der SHP angebracht, indem sie ihn dabei unterstützt, seine Änderungsvorschläge zu symbolisieren. Dies könnte sie dadurch erreichen, indem sie ihm gezielte Rückfragen stellt und versucht, den bisherigen Spielverlauf zu rekonstruieren. Je nachdem hat L wirklich eine sinnvolle Strategie oder erkennt aber im besten Fall einfach an, dass er an seiner jetzigen Situation nichts ändern kann um den erhofften Sieg schneller zu erlangen.

Stattdessen reagiert sie abermals mit klischiertem Verhalten und spricht die bereits so oft erwähnten, aber in diesem Transkript nie konkret formulierten, Regeln an. Alle Äusserungen der SHP in der nachfolgenden Sequenz sind klischiert. In Zeile 142 bricht sie beim „du“ ab und fährt in der drauffolgenden Antwort mit „wir“ weiter. Hier kommt ein exkommunizierter Handlungsentwurf zum Vorschein, der besagt, dass das Spiel vor allem ein Gemeinschafts- bzw. Wir-Erlebnis sein soll.

140 SHP: *Du bist jetzt aber nicht da du bist da. Jetzt bist du dran mit würfeln.*

L: *Aber, aber, wir müssen aber auch da oben [...]*

SHP: *Jetzt musst du~*

L: *- da oben*

SHP: *Nein wir halten einfach die Regeln vom Spiel ein und das was der Würfel würfelt. Du*

145 *bist da und jetzt bist du dran mit würfeln.*

L: *Aber aber~*

SHP: *- kein Aber. Keine Diskussion.*

L: *Aber~*

SHP: *- Nein. Du bist jetzt dran mit würfeln.*

Zum Schluss verfällt sie dann wieder in strategisches Handeln, sodass Ls Geltungsansprüche gegenstandslos werden und sie die Diskussion wortwörtlich beendet.

Durch ihr bestimmtes Auftreten wird L zum Schweigen gebracht und es ist ihm nicht möglich, seine Vorschläge und Ideen zum weiteren Spielverlauf einzubringen. Auch die unterschiedlichen Machtverhältnisse von SHP und Kind werden hier wieder sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Das Kind hat sich an die sogenannten Regeln zu halten und ist in seiner Position auch nicht befähigt, irgendetwas daran zu verändern. Die SHP hingegen hat in ihrer Rolle die Macht, Diskussionen über etwaige Regeländerungen zu beenden oder gar gänzlich zu unterdrücken und somit die Erfahrungsgehalte des Kindes L aus dem Spiel auszuschliessen. Hier bezieht sie sich immer wieder auf das Regelwerk des Spiels und auf das Zufallsprinzip, die beide sozusagen unantastbar sind und in keinen Fall geändert werden können. („*Nein wir halten einfach die Regeln vom Spiel ein und das was der Würfel würfelt.*“ Z.144). Mögliche Ursachen der unterschiedlichen Machtverhältnisse werden in der nachfolgenden Strukturanalyse genauer betrachtet.

Spannend wird es gegen Ende des Spiels, als die latente Macht der SHP manifest wird und sich ganz konkret in einer von ihr geäußerten Änderung des Regelwerks widerspiegelt.

- SHP: *Da hat der S aber ganz viel Glück gehabt. Ich denke du gewinnst.*
- 165 S: *Ich gewinne?*
- SHP: *Ja schauen wir mal.*
- L: *Aber du musst warten.*
- SHP: *Du musst jetzt erstmal würfeln.*
- L: *[würfelt, zieht]*
- 170 SHP: *Da gehen wir nicht zurück. Wenn wir da hinkommen bleiben wir einfach da. Dann hast du gewonnen.*
- L: *Dann hab ich einfach gewonnen.*
- SHP: *Dann hast du einfach gewonnen genau. Das ging jetzt aber schnell. Manchmal hat man Glück und manchmal hat man weniger Glück.*

Zunächst einmal stellt sich hier die Frage, warum jetzt so offensiv das Thema von Gewinnern und Verlieren angesprochen wird, wo es doch im bisherigen Verlauf fast tabuisiert und immer wieder unterdrückt wurde? Zuvor wurde von Seiten der SHP immer stark betont, dass man nie genau wisse, wer gewinnt und dass dies allein dem Zufall unterstünde. Hier spricht sie nun ganz konkret an, dass es in nächster Zeit einen Gewinner des Spiels geben wird („*Ich denke du gewinnst.*“) Direkt anschliessend verfällt sie aber wieder zurück in ihr altes Muster und revidiert ihre Aussage indem sie das Zufallsprinzip wieder miteinfließen lässt („*Ja schauen wir mal.*“ [Es kann sich alles wieder ändern]).

In Zeile 170 zeigt sich das Verhalten der SHP dann aber auf einer klischierten Ebene, indem eine Regel des Spiels ganz plötzlich durch sie selber geändert wird („*Da gehen wir nicht zurück. Wenn wir da hinkommen bleiben wir einfach da*“) und L „*einfach*“ gewinnt. Hier drückt sich das pädagogische Verständnis über Ls moralische Entwicklung bezüglich seines Regelverständnisses in klischierte Art und Weise aus und abermals wird ein latenter Handlungsentwurf der SHP sichtbar: „*Ich bin froh, dass L gewonnen hat, weil ich nicht sicher bin, wie er eine Niederlage verkraftet hätte.*“ Die Entscheidung und somit auch die Macht der SHP tauchen hier aber als solche nicht auf sondern werden mit der Aussage „*Manchmal hat man Glück und manchmal hat man weniger Glück.*“ (Z.173) wieder dem Zufall untergeordnet und tauchen nur auf illokutiver Ebene auf. „*Ich bin nicht nur die Regelhüterin, sondern auch diejenige, die Regeln neu definieren kann.*“

5.1 Strukturanalyse

In der nachfolgenden Strukturanalyse wird die vorangegangene Sequenz anhand der vier Systeme der Spannungsinduktion genauer betrachtet. Zur Strukturanalyse werden in Bezug auf die Fragestellung, welchen Einfluss Emergenzen in der Interaktion und Kommunikation zwischen SHP und S auf die Beziehungsgestaltung haben und ob sich eine mögliche Resymbolisierung positiv auf die Beziehungsgestaltung auswirken kann, mögliche Hypothesen aufgestellt, um die Spannungen innerhalb der Systeme zu erklären.

Das System des institutionellen Auftrags: In der beschriebenen Sequenz kommt auf der Ebene des institutionellen Auftrags die Selektionsfunktion der Institution Schule zum Ausdruck¹. Im Normalfall geschieht Selektion anhand von Noten oder Beurteilungen, die eine Lehrperson über die Leistungen eines Schülers abgeben muss. Selektiert wird hier anhand der Leistungen und auch Begabungen, die ein Kind mitbringt. Im Leiterlenspiel kommt die Selektionsfunktion zum Tragen, indem eine Unterscheidung zwischen Siegern und Verlierern gemacht wird. Hier wird die Selektion dem Würfel, also dem Zufall überlassen. Ein Eingreifen in dieses Selektionsverfahren wird im Allgemeinen als Regelverstoss oder Betrug gewertet. Die Selektionsfunktion wird hier im Leiterlenspiel also über das normale erforderliche Mass hinaus bedient, da es bei diesem Spiel nur Sieger oder Verlierer gibt. Eine Abstufung von Gewinnern (im „normalen“ Unterricht wären dies z.B. die Noten von 6 bis 1, die je nach Note zumindest einen Teilerfolg sichtbar machen) existiert im Spiel nicht. Das Referenzschema der Konkurrenz zwischen den beiden Kindern wird von der SHP aber weitestgehend latent gehalten und dem Zufall („*Der Würfel entscheidet!*“) untergeordnet. Während der Sequenz wird jedoch immer wieder deutlich, dass sich die beiden Schüler stumm aber auch teilweise offensiv gegen diese als Spiel getarnte Unterscheidung stellen. Dies kommt sehr deutlich zum Ausdruck, als S das Thema des Preises anspricht:

- S: *Wer bekommt alles einen Preis?*
- 55 SHP: *Wie meinst du das?*
- S: *Wer bekommt alles einen Preis?*
- SHP: *Wieso braucht es einen Preis? Das Spiel macht doch schon Freude.*
- S: *Ja aber, man braucht ja auch noch einen Preis.*
- SHP: *[leise] Nein.*
- 60 S: *Doch.*

¹ Anm.: Die Integrationsfunktion könnte hier ebenfalls genauer betrachtet werden, indem man sich die Frage stellt, warum die SHP mit den beiden Kindern alleine in einem Raum ist und sie nicht mit den anderen Kindern der Kindergartengruppe zusammen arbeiten bzw. spielen? Da über die Hintergründe dieser räumlichen Trennung aber nichts bekannt ist, wird vor allem auf die Selektionsfunktion Bezug genommen.

Hier wurde in der Interaktionsanalyse bereits erwähnt, „dass es laut S`s Verständnis von Siegern und Verlierern der Verlierer zumindest einen Trostpreis erhält“ (S.21). S versucht hier, die als Spiel getarnte Selektion zumindest ein Stück weit attraktiv zu machen, indem der Verlierer für seine Mühen wenigstens einen Trostpreis erhalten sollte, da die Erfahrung einer Niederlage bereits frustrierend genug ist. Ein Preis für beide Parteien würde den Unterschied von Sieger und Verlierer hier zumindest auf ein Minimum reduzieren.

Auf S.22 kommt im zweiten Ausschnitt des Transkripts die Konkurrenz zwischen den beiden Kindern ebenfalls klar zum Ausdruck. L betont hier mehrmals, dass er lieber auf einem anderen Feld stehen würde, auf welchem ihm die Aussicht auf einen Sieg optimistischer erscheint:

- L: *Ich wäre gern da rauf.*
SHP: *Ja das ist jetzt nicht gegangen gell.*
L: *Aber ich will.*
130 SHP: *Ein anderes Mal.*
S: *Eins, zwei, drei, vier.*
L: *Aber ich will.*

Die Auflehnung gegen die Selektion gipfelt eigentlich zu dem Zeitpunkt, als L eine Änderung des Regelwerks vorschlägt:

- 137 L: *Aber man kann das auch so machen.*
SHP: *Was meinst du? Ich habe dich nicht verstanden*
L: *Wir können auch die da und dann so [zeigt etwas].*

Er startet hier mehrmals den Versuch, der SHP seinen neuen Regelentwurf darzulegen, stösst aber bei ihr auf wenig bis kein Verständnis. Fraglich ist also, warum die SHP mit aller Macht versucht, die Konkurrenz latent zu halten, obwohl diese doch so offensichtlich ist? Eine Hypothese auf der Ebene der institutionellen Grundspannung wäre, dass die SHP in einer Schuleinheit arbeitet, in der viel Selektion und Separation stattfindet. Dementsprechend wären Handlungsentwürfe, die nicht auf Konkurrenz sondern auf kooperative und solidarische Lernformen hinzielen, entwertet.

Eine andere Hypothese dazu, warum sie sich vehement gegen Ls Vorschläge weigert wäre, dass sie im System der strukturellen Hierarchie unter einem Prestige- bzw. Legitimationsdefizit zu leiden droht, was es ihr in diesem Moment unmöglich macht, von den eigentlichen Regeln des Spiels wegzukommen und auf Ls Vorschläge einzugehen. Das formale Zufallsprinzip des Spiels dient hier stellvertretend als Legitimation pädagogischer Eingriffe, die es verbieten, die Regeln des Spiels einfach zu verändern. Diese Hypothese soll unter Betrachtung des Systems der strukturellen Hierarchie genauer betrachtet werden.

Das System der strukturellen Hierarchie: Die Macht der SHP (im Verhältnis zum Schüler) wird in der analysierten Sequenz unbewusst gemacht, indem sie als stiller Zwang der Spielregeln das Zufallsprinzip geltend macht. Das anscheinende Vorhandensein eines Regelwerks taucht direkt zu Beginn der Interaktionsanalyse auf:

25 *SHP: Genau. Das ist die Regel. Und welches Blau gehört dazu? Genau da. Der Hase hat da hinten sein Schwänzchen und da vorne seine Pfoten. Richtig. S würfeln.*

Dies, obwohl weder von Regeln gesprochen wurde, noch eine konkrete Regel formuliert wurde. Fakt ist aber, dass die SHP diejenige ist, die nicht nur die Regeln als Erste anspricht, sondern dass sie auch diejenige ist, die über die Macht verfügt, diese konsequent einzuhalten und gegen Schluss der Sequenz sogar zu verändern. Im Laufe der Sequenz werden die Kinder immer wieder an die Regeln des Spiels erinnert (Ausschnitt Transkript: Z.28 und 31, S.20; Z.133, S.23; Z.144, S.24) Auf S.23 im Ausschnitt in Z.137 versucht L, wie bereits oben erwähnt, die Regeln des Spiels zu ändern.

Die Hypothese im obigen Abschnitt lautete, dass die SHP an einem Prestige- bzw. Legitimationsdefizit zu leiden droht, wenn sie eine Änderung des Regelwerks von jemand anderem ausser ihr zulässt. Damit ist hier gemeint, dass die SHP befürchtet, an Glaubwürdigkeit und somit an Macht zu verlieren, wenn bestehende Regeln ohne ersichtlichen Grund geändert werden. Sehr zugespitzt könnte man sogar sagen, dass eine Regeländerung von einem Kind, dass in seinem Alter rein entwicklungspsychologisch noch gar nicht in der Lage ist, den Sinn von Regeln zu verstehen, erst recht nicht tragbar ist und somit evtl. sogar die Autorität der SHP untergraben würde.

135 *SHP: (lacht) Ja, den Würfel und die Regeln vom Spiel kannst du nicht ändern. Auch nicht wenn du möchtest. Die sind immer gleich.*

Das Lachen könnte hier fast schon als Auslachen gedeutet werden. L wird mit seiner naiv-kindlichen Idee nicht ernst genommen und erntet dafür lediglich „ein mildes Lächeln“. L unternimmt weitere Versuche, sein Anliegen vorzubringen bis die Macht der SHP endgültig manifest wird, und sie die Diskussion mit L einfach beendet:

145 *SHP: Nein wir halten einfach die Regeln vom Spiel ein und das was der Würfel würfelt. Du bist da und jetzt bist du dran mit würfeln.*

L: Aber aber~

SHP: - kein Aber. Keine Diskussion.

L: Aber~

SHP: - Nein. Du bist jetzt dran mit würfeln.

Sollte die Hypothese zutreffen, stellt sich wiederum die Frage, warum die SHP ein solches Prestigedefizit befürchtet, wenn sie auf die Vorschläge von L eingeht? Warum kommt es zu einer solch weitgehenden Desymbolisierung des päd. Handlungsentwurfs (Verständnis für ethisch-moralische Entwicklung von L) und warum kommt es zu diesem offenen strategischen Handeln?

Hier müsste die Beziehung zwischen L und der SHP genauer betrachtet werden und welche Erfahrungen die SHP aus bereits vorangegangenen Interaktionen mit L gemacht hat. Man könnte vermuten, dass die SHP aufgrund ihrer Erfahrung zu dem Schluss gekommen ist, dass mangelnde Konsequenz im Umgang mit L mehr Probleme bereitet als positive Momente und sie deshalb so beharrlich auf die Einhaltung der Regeln besteht. Unter Einbezug der legitimatorischen Dimension der strukturellen Hierarchie könnte man sogar noch weitreichendere Vermutungen anstellen. Z.B. diese, dass L in seinem familiären Umfeld erfahrungsgemäss nur wenige Strukturen und Regeln erfährt und die SHP es als ihre Aufgabe sieht, die verpassten Strukturen L näher zu bringen. Durch das plötzliche Abklemmen der Diskussion mit L läuft die SHP aber Gefahr, dass sich ein Bruch in der Beziehung zu L einstellt, wenn dieser erleben muss, dass seine Erfahrungsgehalte wenig bis gar keine Rolle spielen. Dies wäre natürlich nur der Fall, wenn auf Vorschläge von L grundsätzlich mit Verweigerung und Ignoranz reagiert werden würde. In der Interaktionsanalyse wurde hierzu bereits eine mögliche Resymbolisierung (S.22) erwähnt, die nun nochmals aufgegriffen werden soll. Diese Möglichkeit der Resymbolisierung wäre, L dabei zu unterstützen, seinen Änderungsvorschlag zu versprachlichen. Dies würde L nicht nur vermitteln, dass man ihn und seine Ideen ernst nimmt, sondern auch gleichzeitig einen geeigneten Sprechanlass bieten. Ob die Regeländerung dann zugelassen würde, wäre dann wieder ein anderes Thema. Jedoch wäre dieser Umstand, auf die Erfahrungen des Kindes einzugehen und diese nicht nur als Naivität herunterzuspielen, sicherlich ein positiver Effekt auf die Beziehungsgestaltung zwischen L und SHP.

Das System der Lehrperson: Die Rolle der SHP wird durch verschiedene Ideologien gestützt, die in der Interaktionsanalyse sichtbar werden. An erster Stelle steht die Ideologie, dass spielend Lernen „Freude“ macht und leicht fallen soll. Hier kommt wieder die Szene zum Tragen, in der S den möglichen Preis für einen Gewinner anspricht. Würde die SHP den gleichen Erfahrungsschatz wie S teilen, würde sie ihm in seiner Frage zustimmen. Dies tut sie aber nicht. Stattdessen antwortet sie ganz ihrer Berufsideologie entsprechend, dass das Spiel doch schon Freude macht. Dies geht sogar so weit, dass die auferlegte Berufsideologie ihre Rollenperformanz so rigide werden lässt, dass dies Einwirkungen auf der Ebene der Interaktion mit S hat und sich später in einer Desymbolisierung äussert. Im oberen Trabskriptausschnitt auf S.21 versucht S mehrmals seinen Geltungsanspruch deutlich zu machen. Zum Schluss setzt er mit einem „Doch“ (Z.60) trotzdem noch ein Zeichen dafür, dass es in seiner Vorstellung zum „Spas haben“ auch ein Preis gehört. Hier wird die Diskussion aber einfach beendet, indem sich die SHP dem anderen Kind und einem völlig anderen Thema widmet. S verfällt somit in eine Desymbolisierung.

S: *Wer bekommt alles einen Preis?*

55 SHP: *Wie meinst du das?*

- S: *Wer bekommt alles einen Preis?*
 SHP: *Wieso braucht es einen Preis? Das Spiel macht doch schon Freude.*
 S: *Ja aber, man braucht ja auch noch einen Preis.*
 SHP: *[leise] Nein.*
 60 S: *Doch.*
 L: *Eine Katze. Eine Katze ist da.*
 SHP: *Die ist auf dem Baum oben. Und was macht sie? Was denkst du L.?*
 L: *Da muss man dann wieder nach unten gehen.*
 SHP: *Genau. Die Katze ist da oben auf den Ästen und klettert runter zu den Wurzeln.*
 60 S: *Aber sie hat Angst nach unten zu klettern.*
 SHP: *Das sieht so aus gell.*
 S: *Schau. Sie macht [...]*
 SHP: *Wie macht sie?*
 S: *Miau miau [Katzengeräusche].*
 70 SHP: *Genau ja.*

Die zweite Berufsideologie der SHP bezieht sich darauf, dass der Schüler alles selber machen und sagen soll, wozu er fähig ist. Dies äussert sich zum einen in der gehäuften Anzahl an Fragen, die die SHP zum Verlauf des Spiels stellt. („*Und welches Blau gehört dazu?*“, Ausschnitt Transkript: Z.24, S.19; „*Wenn man auf das rote Feld kommt, was ist die Regel?*“, Ausschnitt Transkript: Z.31, S.20). Ausserdem versucht sie auch ganz klar die Kinder zum Selberdenken anzuregen („*Überleg mal, was ist wenn man auf dem roten Feld steht?*“ Ausschnitt Transkript: Z.22, S.19; „*Schau, der S soll selber denken.*“ Ausschnitt Transkript: Z.28, S.20). Dies zieht sie sogar soweit, dass selbst bei Themen, die mit dem Spielverlauf an sich nichts zu tun haben, Rückfragen gestellt werden bzw. zum Denken angeregt wird. Dies äussert sich in der Sequenz, als die Katze auf dem Spielbrett zum Thema wird. Hier fragt die SHP, was diese Katze wohl auf dem Baum macht und was „L dazu denkt“. An dieser Stelle verunmöglicht ihr die Identifikation mit ihren Ideologien der Lehrerrolle, spontan und in Bezug auf den von S problematisierten Geltungsanspruch adäquat zu reagieren. Nämlich, wie oben bereits erwähnt, dieser einen Preis für den möglichen Gewinner erwartet. In der Interaktionsanalyse auf S.22 wurde erwähnt, dass es die SHP an dieser Stelle leider verpasst, mit den Kindern über ihre Vorstellungen von siegen und verlieren zu sprechen. Nach der Frage, warum sie nicht weiter auf S` Frage nach einem Preis eingeht, gäbe es verschiedene Gründe. Zum einen wäre da die schon genannte Berufsideologie, dass das Spiel, und somit auch Lernen an sich, Spass macht und es daher keines Preises bedarf. Ein anderer, ganz pragmatischer Grund könnte der Zeitfaktor bzw. das Beenden des Spiels sein. Eine Diskussion über Vorstellungen von Sieg und Niederlage würde hier den Zeitrahmen sprengen und rein thematisch auch nicht zur Lektion passen. Ein weiterer Grund könnten auch wieder die gemachten Erfahrungen von der SHP mit S sein. Möglicherweise taucht dieses Thema bei jedem Spiel auf, an dem S beteiligt ist und die SHP ist es mittlerweile „gewohnt“, nicht darauf einzugehen. Sollte dies der Fall sein, wäre es allerdings umso spannender, das Thema wirklich einmal aufzugreifen und mit S durchzudiskutieren.

Das System der Schülerinnen und Schüler: Auf dieser Ebene lassen sich Hypothesen anstellen, die sich grob gesehen auf den Habitus der beiden Kinder bzw. auf die elterliche Erziehung beziehen.

Hypothese 1: Beide Kinder haben noch nie oder nur selten die Erfahrung gemacht, sich bei einem Spiel an die gegebenen Regeln zu halten. Aus einer möglichen falschen Schonhaltung dem Kind gegenüber heraus oder um Konflikte zu vermeiden, darf das Kind die Regeln jeweils so anpassen, wie es ihm gerade zugutekommt.

Dies würde ansatzweise erklären, warum L so beharrlich auf eine Regeländerung besteht und die bestehenden Regeln einfach versucht zu ignorieren. Die Regeln des Spiels sollen zu seinen Gunsten verändert werden, da er es möglicherweise gewohnt ist, dass man das so machen kann.

Hypothese 2: Um ein Kind bei einem Spiel, wo es nur einen richtigen Sieger geben kann, nicht unnötig zu frustrieren, gibt es auch immer einen Trostpreis für den Verlierer.

Auch diese Erfahrung scheint S irgendwann einmal gemacht zu haben, da er derjenige ist, der den Preis des Spiels anspricht. Bei beiden Hypothesen wäre es die Aufgabe der SHP, die Erfahrungsgehalte der beiden Kinder zu erkennen und im Sinne einer Resymbolisierung darauf einzugehen. Zur ersten Hypothese wurde bereits weiter oben erwähnt, dass sich die SHP die möglichen Regeländerungen von L anhören könnte. So würde sie ihm zumindest vermitteln, dass es gut und wichtig ist, was er zu sagen hat. Zur zweiten Hypothese könnte man eine grundsätzliche Diskussion über das Verständnis und die Erfahrungen mit gewinnen und verlieren anregen, um so evtl. auch mehr über das Spielverhalten der Kinder im privaten Bereich zu erfahren.

Nachfolgend soll nochmals zusammenfasst werden, was über die Interaktion zwischen der SHP und den Kindern S und L in Erfahrung gebracht werden konnte und welche Fragen sich daraus möglicherweise neu ergeben. Sehr gut ersichtlich in der Interaktion ist sicherlich die Berufserfahrung die die SHP mitbringt. Diese äussert sich dadurch, dass sie den Kindern häufig Rückfragen stellt und sie so zum Denken anregt. Dies geschieht in der Regel in Form von offenen Fragestellungen. Durch die Häufigkeit der Rückfragen lässt sich auch eine hohe Ausdauer und Geduld erkennen, die es in diesem Beruf bedarf. Am Schluss der Sequenz wird diese Geduld jedoch auf die Probe gestellt, als eines der Kinder beharrlich auf eine Regeländerung besteht. Die SHP hat hier zwei Möglichkeiten, sich diesem Druck zu stellen. Die eine Möglichkeit ist die, dass durch intensives Eingehen auf die erhobenen Geltungsansprüche von S und L („Ich will der Gewinner sein“ und „Ich will die Regeln ändern“) sich eine Entspannung der Situation einstellen könnte. In Bezug zur Fragestellung, wie eine gute Handlungskoordination aussehen könnte, wäre dies sicherlich der geeigneter Weg. Die Beziehung könnte durch die bereits genannten Angebote an Resymbolisierungen gestärkt und gefestigt werden. Hier stellt sich dann die Frage, warum sich die SHP für die zweite Möglichkeit einer Handlungskoordination entscheidet. Diese sieht so aus, dass sie zwar sehr geduldig auf die Kinder eingeht, zum Schluss aber doch ihre übergeordnete Stellung im System der Hierarchie dazu nutzt, um

Diskussionen abzuklemmen bzw. Spiele durch, von ihr geänderte Regeln, zu beenden. An dieser Stelle wäre eine genaue Betrachtung des Berufsauftrags der SHP sehr spannend.

In der Regel handelt die SHP in Absprache oder evtl. auch im Auftrag der eigentlichen Klassenlehrperson. Die Klassenlehrperson ist diejenige, die das Kind am häufigsten sieht. Dementsprechend könnte man behaupten, dass sie einen breiteren Blickwinkel auf das Kind und seine evtl. Förderbedürfnisse hat. Im Normalfall sieht es der Kreislauf der Förderdiagnostik vor, dass an einem gemeinsamen Standortgespräch mit allen Beteiligten (Eltern, Lehrperson, SHP und evtl. noch andere Therapeuten) Förderziele für das Kind erarbeitet werden. Diese sollen dann im weiteren Verlauf, je nach Zuständigkeit, bearbeitet werden. Durch die geringe Zeit, die der SHP zur Verfügung steht, könnte sich hier schon ein erster Druck bei ihr aufbauen. Sie hat den Auftrag und wahrscheinlich auch den Willen, bestimmte Ziele in einer gewissen Zeit zu erarbeiten. Hinzu kommt der Druck von Seiten der Lehrperson, die gegenüber der SHP sehr wahrscheinlich die Erwartung hat, dass diese ihren Auftrag erfüllt und sich beim Kind eine positive Veränderung einstellt. Die Machtausübung und Ausnutzung der höheren hierarchischen Stellung in der Interaktion von SHP und den Kindern S und L könnten Ausdruck dieses Drucks und den Erwartungshaltungen der SHP gegenüber sein. In Anbetracht von Druck von aussen und zeitlichen Faktoren sieht sich die SHP dazu veranlasst, das Ende des Spiels etwas zu beschleunigen, indem sie sich ihre Macht zunutze macht und Diskussionen beendet bzw. die Regeln des Spiels verändert. Weitere Untersuchungen zum Berufsauftrag und zur Zusammenarbeit von SHP und Klassenlehrperson könnten demnach mögliche Antworten auf folgende Fragen geben:

- Welches Ziel verfolgt die SHP konkret in ihrer Lektion?
- Was sind die Förderziele bei den beiden Kindern?
- Wie wurden die Förderziele bestimmt? Wurden sie gemeinsam von SHP und Klassenlehrerin gesetzt oder von jeweils einer Person alleine?
- Wie sieht die genaue Zusammenarbeit zwischen SHP und Klassenlehrperson aus? Herrscht ein demokratisches Miteinander oder delegiert die Klassenlehrperson lediglich Aufträge?

Die letzten beiden Fragen wären im System der strukturellen Hierarchie anzusiedeln und würden Aufschluss über die Beziehung bzw. die Zusammenarbeit von SHP und Klassenlehrperson geben und allenfalls auch über die gewählte Handlungskoordination der SHP in der analysierten Interaktion. Auch anomische Spannungen auf Seiten der SHP könnten so sichtbar gemacht werden.

6. Interaktionsanalyse 2

In der zweiten Interaktionsanalyse wird ebenfalls eine Situation aus dem Kindergarten beschrieben. Die SHP arbeitet mit drei Kindern an einem Tisch im Klassenzimmer der Kindergartengruppe. Der Lärmpegel ist recht hoch, da drumherum noch die anderen Kinder der Gruppe spielen und arbeiten. Durch diesen Umstand kommt es während der Interaktion mit den drei Kindern auch immer wieder dazu, dass andere Kinder an den Tisch kommen und etwas fragen oder ebenfalls die Hilfe der SHP benötigen. Die Kinder L und JE sind Jungen und JA ist ein Mädchen. Alle drei Kinder arbeiten an unterschiedlichen Dingen. L bastelt einen Papierflieger, JE arbeitet mit einem Würfelkasten und JA muss Zahlenstäbchen den richtigen Anzahlen an Punkten zuordnen. Die Interaktion beginnt damit, dass die SHP bei L kontrolliert, was er schon alles gemacht hat. Das Gespräch findet auf proportionaler Ebene statt. Die SHP erhebt hier gleich zweimal den Geltungsanspruch der Wahrheit, indem sie einerseits überprüft, was L bisher gemacht hat und andererseits, ob er seine bisherige Arbeit auch richtig gemacht hat. Im darauffolgenden Dialog kommt es das erste Mal zu einer Desymbolisierung. Die SHP versucht, immer noch auf der proportionalen Ebene, L zu erklären, wie er seinen Papierflieger weiter falten muss. Hier geht es darum, dass sie ihm erklären will, dass er beide Seiten des Papiers genau gleich falten muss.

16 SHP: *(4) Da auf der Seite müsstest du [...] wiederholen.*
L: *-Ja*

Hier merkt die SHP sehr schnell, dass ihre vorherige Anweisung „*Da auf der Seite müsstest du [...] wiederholen.*“ nicht den gewünschten Effekt bei L erzielt. Sie startet direkt den Versuch einer Resymbolisierung, was ihr aber nicht gelingt. Stattdessen fällt ihr erneuter Erklärungsversuch klischiert aus:

18 SHP: *Das gleiche auf dem auf der Seite auf der anderen Seite machen.*
L: *Das gleiche auf der anderen Seite.*

Auch der dritte...

20 SHP: *Wart mal schnell L. Ich mein das was du da gemacht hast musst du da auf der Seite machen [...] und dann musst du es da auf der anderen Seite machen. (4)*

und vierte Versuch sind klischiert:

22 SHP: *Kannst du mal da was du da gemacht hast~ das kannst du da machen. Also eben. So. Ah nein nein mit dem da~*

Bis sie dann schliesslich wieder in eine Desymbolisierung verfällt und ihren Versuch, L zu beschreiben, wie man das Papier faltet, abbricht. Anhand von Ls Reaktion lässt sich sehr gut erkennen, dass er auch schon bei einer ganz anderen Aufgabe ist. Nämlich den Papierflieger

anzumalen. Auf seine Frage, ob der den Kopf anmalen dürfe, reagiert die SHP ebenfalls nur noch klischiert.

- L: *Kann ich den Kopf anmalen?*
25 SHP: *Dann hast du~*
L: *- Ich hab schon*
SHP: *(4) So.*
L: *(Hm)*
SHP: *Ich glaube so ist das. Ja~*

Als dann JA dazu kommt und die SHP nach dem Diktiergerät fragt, nimmt die SHP diesen Themenwechsel auf und widmet sich JA.

- [JA. spricht dazwischen: *Warum machst du das da? Zeigt auf das Diktiergerät*]
SHP: *Weisst du damit ich mich höre. Schau du mal ob du herausfindest, welches*
35 *von den Stäbchen ein Pünktchen mehr drauf hat. Einfach ein Pünktchen mehr. Ob du*
eine Idee hast wie du das herausfinden kannst.
JA: *Der.*

Allerdings geht sie hier nur oberflächlich auf die Frage von JA ein („*Damit ich mich höre*“) und erteilt dieser direkt einen Auftrag. JA soll herausfinden, welche Zahlenstäbchen zu welcher Anzahl von Punkten gehören. Die SHP startet dann nochmals einen Versuch, L zu erklären wie er seinen Papierflieger falten muss. Dies tut sie auf praktischer Ebene. Sie wird zwar direkt von L unterbrochen, schafft es aber ihren Satz zu beenden.

- L: *Näää.*
SHP: *Nein, die sind ja noch der ist ja noch der ist zu lang. Der hat zwei Pünktchen*
40 *mehr siehst du der hat zwei der muss wieder weg JA. [zu L] Schau mal L wenn du das*
faltest dann musst du~
L: *- Nööö*
SHP: *Dann musst du nicht da wo es zu ist falten sondern da wo es offen ist musst du falten.*
So. Da oben ist offen.

Im weiteren Verlauf kümmert sich die SHP immer abwechselnd um die drei Kinder und ihre Aufgaben. Hier bewegt sie sich weiterhin auf der proportionalen Ebene. Im Dialog mit JA taucht dann zum ersten Mal das wirksame Referenzschema in Form von als Selbstverantwortung bzw. Selbstbestimmung getarnter Zwang und Kontrolle auf und bezieht sich auf die Interaktion zwischen der SHP und JA. Das Referenzschema äussert sich daran, dass die SHP JA suggeriert, sie könne bei ihrer Aufgabe selber entscheiden, wie sie diese löst:

75 SHP: *Tu mal, tu mal die Zahlen die du kennst auf die~ da hinlegen wo es gleich viele Punkte hat. Kannst du ja da drauf legen. Kannst du neben dran oder oben drauf. Was du lieber willst. (4)*

JA: *So?*

SHP: *Ja genau.*

80 JA: *So?*

Mit der Aussage der SHP „*Was du lieber willst*“ hat JA also die Wahl, ob sie die Zahlenstäbchen neben die Punkte oder oberhalb davon hinlegt. Diese Aussage ist klischiert. Denn in Wirklichkeit gibt es nur eine richtige, für die Aufgabe bedeutsame Lösung. Nämlich die, dass das richtige Zahlenstäbchen zur korrekten Anzahl an Punkten gehört. Ob die Zahlenstäbchen neben oder oberhalb der Punkte liegen spielt hier überhaupt keine Rolle.

Im nächsten Abschnitt scheint es auf proportionaler Ebene weiterhin um JAs Aufgabe zu gehen. Die SHP unterstützt das Mädchen, indem sie ihr zeigt und erklärt, was sie macht und worum es geht. Betrachtet man aber die illokutive Ebene dieser Interaktion, scheint die Beziehung zwischen SHP und JA etwas angespannt zu sein. Als JA eine Zahl aufschreibt, geht ihr die SHP direkt dazwischen und gibt JA zu verstehen, dass sie die Zahl nicht richtig geschrieben hat. Das darauf folgende „*Hm*“ (Z.90) ist klischiert und soll in dem Moment überspielen, dass die SHP selber bemerkt hat, dass sie hier vielleicht etwas zu direkt reagiert hat. Gleich daran im Anschluss versucht sie nämlich die Verantwortung wieder an JA abzugeben, indem sie sie dazu auffordert, zu äussern was sie denn darüber denkt. Sie soll ihren Fehler quasi von alleine erkennen.

90 SHP: *Genau. [zu JA] Jetzt drehen wir das das Blatt um. Schau mal das ist eine Sieben. Und die Sieben steht so. [JA schreibt etwas auf] Nein, das stimmt nicht. (Hm) was denkst du? Stimmt es? Stimmt.*

JA: *Ist das eine Eins?*

Im folgenden Abschnitt wird das Referenzschema wieder erkennbar. Durch die klischierte Aussage der SHP „*Zum Glück hast du das grad gemerkt*“ wird abermals die Selbstständigkeit von JA hervorgehoben. Als die SHP in Zeile 95 nach einer Zahl fragt und sie JA daraufhin mit einer Nachdopplung der Frage unterbricht, wird wieder die Angespanntheit der Beziehung sichtbar. JA startet in Zeile 97 nämlich den Versuch einer Antwort. Durch die Unterbrechung der SHP gerät sie aber in eine Desymbolisierung und getraut sich danach fast nicht mehr, eine Antwort zu geben. Dies ist daran erkennbar, dass, anstatt eine neue Antwort zu geben, JA nur noch mit einem klischierten „*Hm*“ auf die Frage der SHP reagiert. Auch die Reaktion der SHP „*(hm) Wie hiess die jetzt schon wieder?*“ (Z.100) ist klischiert.

SHP: *Ja. Oh das steht ja auch falsch. Gell? So. Zum Glück hast du das grad gemerkt JE Was haben wir da [...]? [JE (hm)] [zu JA] Jetzt steht sie auch noch grad*

- 95 *auf dem Kopf. Und die müssen wir so dahin schreiben. Weisst du denn wie die Zahl heisst?*
- JA: *Ja sie~*
- SHP: *-Wie heisst sie?*
- JA: *(hm)*
- 100 SHP: *(hm) Wie hiess die jetzt schon wieder? (3)*

Das Gespräch wird durch ein anderes Kind unterbrochen, das angibt, die richtige Lösung zu kennen. Im weiteren Verlauf wendet sich die SHP JE zu, der die ganze Zeit mehr oder weniger schweigend für sich alleine gearbeitet hat. Nach diesem kurzen Unterbruch widmet sie sich wieder JA, die die Zahlenstäbchen soweit alle richtig sortiert hat. Die SHP erteilt JA den Auftrag, Stifte und Papier zu holen, damit diese die Zahlen zu den Zahlenstäbchen aufschreiben kann. Hier betont die SHP wieder, im Sinne des Referenzschemas, dass JA selber entscheiden darf, welche Art von Stiften sie benutzt.

- SHP: *[zu JA] Jetzt kannst du mir mal sagen wie die Zahlen heissen JA?*
- JA: *Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.*
- SHP: *Kannst du jetzt da mal ein Papier holen. Und einen Bleistift. Oder einen*
- 115 *Farbstift. Was du willst. So.*

Während JA die Stifte und das Papier holt, unterhält sich die SHP mit JE, der mit seinem Würfelkasten fertig zu sein scheint. Gemeinsam bestaunen sie das schöne Muster, das JE mit den Würfeln gelegt hat. Als JA zurückkommt, erteilt ihr die SHP direkt den nächsten Auftrag. JA soll die Zahlen zu den entsprechenden Zahlenstäbchen aufschreiben bzw. nachfahren. Dies geschieht auf proportionaler Ebene. Hier sagt die SHP abermals „*Wie du willst*“ und betont dabei extra noch die Vielfalt der Farbstifte, um JA das „Ausmass“ ihrer Entscheidungsfreiheit aufzuzeigen.

- [JA kommt mit den Farbstiften zurück]*
- SHP: *[zu JA] Jetzt kannst du grad beim Eins nachfahren JA Schau mal. Die Eins fängt man*
- 140 *da vorne an. So [zeigt es vor] und so. (4) Und geh dann nochmal mit einer*
- anderen Farbe darüber. Oder nochmal mit der. Was du willst. So viele Farben gibt es da drin.*

Von einem freien Willen kann hier aber kaum die Rede sein. Denn kaum hat JA mit der Aufgabe begonnen, wird sie von der SHP wieder korrigiert. Dies geht sogar so weit, dass die SHP JA in eine Desymbolisierung drängt, als diese zum Protest ansetzt und einen Geltungsanspruch der Wahrheit erheben will (Zeile 145). Dies gipfelt darin, dass die SHP durch ihre Äusserung „*ohoh*“ (Zeile 146) suggeriert: „*Ich habe genau gesehen, dass du es nicht richtig gemacht hast. Lüg mich nicht an.*“

- SHP: *Nein. Oben anfangen.*
- 145 JA: *Ich hab ja~*

SHP: - (ohoh) Grad noch mal. So. Rauf mit der Spitze und runter. Rauf mit der Spitze und runter. Rauf mit der Spitze und runter. Nochmal eine andere Farbe? (4) Spitze rauf und runter. Gut. Und welche Zahl ist das?

Diese Übung zieht sich weiter so hin. Bei jeder neuen Zahl darf JA eine andere Farbe wählen. Die SHP steht ihr zur Seite, indem sie ihr die genauen Abläufe der Zahlen immer wieder zeigt. In der Zwischenzeit ist JE mit seiner Aufgabe fertig geworden und darf spielen gehen. Die folgenden Interaktionen spielen sich also hauptsächlich zwischen der SHP und JA ab.

180 JA: *Hmm.*

SHP: Willst mir zeigen willst du mir dann zeigen wie du da drüber malen kannst? Und dann auch von oben an. (10). Jetzt musst du die Hand da runter nehmen. Komm wir haben ein bisschen mehr Platz wenn der JE nicht mehr den Platz da braucht. (...) Soll ich dir nochmal helfen?

185 JA: *Hm.*

SHP: So halten. So halten. Nicht da vorne halten gell. So da schau. Ich zeig's dir. Auf dem Finger da liegt der Stift. Auf dem Finger. Ja wir schauen mal. Genau. Und jetzt kannst du grad nochmal eine Farbe auswählen. Oder mit der. Was du willst. (16). Genau so. Grad nochmal. Ja genau. Ist das schön? Und welche Zahl ist das?

Die Zeilen 186 bis 189 enthalten wieder einige Hinweise sowohl auf die illokutive Ebene als auch auf das Referenzschema. Ganze sieben Mal versucht die SHP JA zu erklären bzw. zu zeigen, wie man den Stift richtig hält. In Bezug zum Referenzschema lässt sich hier die Unselbstständigkeit von JA sichtbar machen. Das Referenzschema wird somit manifest. Grad im Anschluss daran wird dieses aber wieder in die Latenz gedrängt, indem mit dem, von der SHP abermals geäußerten „Was du willst“, JAs Entscheidungsfreiheit und in diesem Sinne ihre Selbstständigkeit betont wird. Die darauffolgende Frage von der SHP „Ist das schön?“ ist klischiert. Hier soll betont werden, wie toll JA ihre Aufgabe macht. Inwiefern „Zahlen nachfahren“ schön ist, sei dahingestellt. Ausserdem wird auf diese Frage auch gar nicht weiter eingegangen sondern es folgt direkt die nächste Frage zur eigentlichen Aufgabe („Und welche Zahl ist das?“). Das Gleiche Prozedere zeigt sich ebenfalls im nächsten Abschnitt. JA scheint die Aufgabe nicht richtig gemacht zu haben, die SHP schreitet ein und versucht ihr in mehreren Anläufen („Grad nochmal. Nochmal. Nochmal“ Z.213) die Aufgabe zu erklären. Vollendet wird diese Sequenz abermals mit der Suggestion der freien Wahl „Willst du noch eine andere Farbe?“.

SHP: Nein, weisst du noch wo wir die Eins angefangen haben?

210 JA: *Da.*

SHP: In der Ecke. Wo ist die? Genau. Rauf in die Ecke und runter. Nein, der geht nicht zurück. Der geht nachher so rüber. Gut, grad nochmal. Rauf in die Ecke, runter Gut. Grad nochmal. (5) Nochmal. (4) Nochmal. Willst du noch eine andere Farbe?

Auffällig in der ganzen Interaktion ist auch, wie wortkarg JA mit zunehmender Dauer der Aufgabe wird. In der Regel sieht der Ablauf so aus, dass die SHP eine Frage zur Aufgabe stellt, JA diese mit einsilbigen Wörtern „beantwortet“ oder aber generell nur klischierte Laute wie „hm“ hervorbringt. Endgültig manifest wird das Referenzschema in der nächsten Sequenz. Im Hintergrund der Aufnahme ertönt eine Glocke als Zeichen dafür, dass alle Kinder ihre Aufgabe beenden und aufräumen sollen. Der SHP scheint dieses Signal bekannt zu sein, da sie auch genau dies sagt:

*SHP: Gut. Jetzt kannst du alle anderen versorgen. Mehr machen wir heute nicht.
235 (5) (Im Hintergrund klingelt die Glocke als Zeichen, dass die Kinder aufräumen sollen)*

Doch bevor JA sich sicher sein kann, dass sie die Aufgabe erledigt hat, folgt schon die nächste Hürde, indem die SHP sagt „*Mal schauen ob du alle zusammen da rein bekommst*“, worauf eine extrem lange Pause einsetzt, in der niemand etwas sagt. Da auch JA die Bedeutung der Glocke kennt und durch den Umstand, dass die SHP selber betont hat, dass sie heute nicht mehr machen (Zeile 234), geht JA wahrscheinlich davon aus, dass sie jetzt nur noch aufräumen muss und danach spielen oder etwas anderes machen kann. Die Angst bei JA stellt sich aber direkt nach der Äusserung der SHP ein. Erkennbar ist dies an der sehr langen Pause, die darauf folgt. Daran anschliessend äussert JA ihre Angst ganz deutlich, dass sie befürchtet zu versagen, oder, auf die illokutive Ebene bezogen, den Ansprüchen der SHP nicht zu genügen.

*SHP: Mal schauen ob du alle zusammen da rein bekommst. (12)
JA: Ich habe Angst.
SHP: Warum?
JA: Einfach dass ich es nicht kann.
240 SHP: Ja und was passiert wenn du es nicht kannst? Vor was hast du denn Angst JA? Was passiert schlimmes?
JA: Hmm.
SHP: Dann leeren wir es nochmal aus und probieren es einfach nochmal. Da passiert gar nichts. (4)*

Die SHP geht hier zwar auf die geäusserte Angst von JA ein, erkennt aber nicht den wahren Grund für JAs Befürchtungen. Sie stellt mehrere Fragen in Bezug zu JAs Angst, gibt dieser aber nicht die Möglichkeit, sich dazu zu äussern. Stattdessen wird JA in eine Desymbolisierung gedrängt und die SHP betont, ganz im Sinne des Referenzschemas, dass man die Aufgabe ja einfach so lange wiederholen könnte, bis man sie richtig erledigt hat („*Dann leeren wir es nochmal aus und probieren es einfach nochmal.*“). Dass dies bei JA wahrscheinlich zusätzlichen Stress auslöst, da sie ja schon wieder beweisen muss, was sie kann, erkennt die SHP hierbei nicht. Erkennbar wird dies daran, dass JA mit ihrer Äusserung:

245 JA: Aha jetzt weiss ich wie~

der SHP zeigen will, dass sie die Aufgabe doch eigentlich verstanden hat. In der Hoffnung, diese jetzt alleine zu Ende bringen zu können und nicht mehr dem Druck der SHP ausgesetzt zu sein. In JA kommt nochmals kurz Motivation auf, weil sie denkt, ihr Plan wäre aufgegangen:

246 SHP: *Warum denkst du?*

JA: *Ich hätte da anfangen müssen. Wo ist die Fünf? Fünf. Fünf wo bist du?*

SHP: *Ja wo ist jetzt die hin?*

JA: *Fünf? Ah da.*

Der Motivationsschub wird aber direkt wieder zunichte gemacht, da JA ihre Aufgabe nicht, wie erhofft, alleine zu Ende bringen kann, sondern die SHP weiter bei ihr sitzen bleibt und kontrolliert, was JA macht. Durch die langen Pausen und das Gejammer von JA versucht diese nochmals kurz Protest zu üben:

250 SHP: *Vielleicht muss man es auch nacheinander legen. (7) Leg mal den grossen da rein. (13) (JA jammert). Sonst musst du mal die Kleinen da raus nehmen wenn es gar nicht geht.*

(11)

JA: *Hmm ahhh*

Schliesslich resigniert sie aber und fügt sich dem durch die SHP auferlegten Zwang. Was darauf folgt, könnte fast schon als Farce bezeichnet werden, in der sich JA lustlos ihrem Schicksal hingibt. Der Handlungsentwurf der SHP sieht es vor, dass die Aufgabe um jeden Preis korrekt beendet wird. JA gibt zwangsläufig nur noch in Form von einzelnen Wörtern Antwort auf die Fragen der SHP. Diese hingegen kann oder will nicht erkennen, dass die Erreichung ihres Ziels und auch die Geduld von JA schon längst überstrapaziert wurden.

Kurze Hoffnung auf eine Entspannung der Situation tritt auf, als sich ein anderes Kind in das Geschehen einbringt und die SHP bei einer Sache um Hilfe bittet. Auch hier ist es der SHP nicht möglich, ihren Standpunkt aufzugeben und tröstet das Kind mit der Aussage, dass sie die Aufgabe noch gern zu Ende bringen würde, da JA ihre Hilfe braucht.

300 SHP: *Das macht nichts. Jetzt musst du es noch umdrehen. Sonst sieht es aus wie eine Neun. Dabei muss es ja grad umgekehrt sein. Gut. Und jetzt hast du da noch kleine.*

Was denkst du wie viele kleine braucht es da? (4) Jetzt füllen wir zuerst mal da auf. Welche kleinen braucht es da?

305 *(anderes Kind kommt)*

SHP: *Ja?*

Kind: *Kannst du uns helfen? Wir verstehen die Acht nicht.*

310 SHP: *Kann ich das~ ich möchte zuerst mit der JA das fertig machen. Weil sie braucht da grad Hilfe. Da müsstest ihr noch ganz schnell warten. Habt ihr ein bisschen Geduld? JA was denkst du welches gehört da hin? Genau. Wie viel ist da nämlich?*

In Zeile 308 geschieht dann etwas Spannendes. Die SHP setzt zur Antwort an, indem sie zunächst fragen will „Kann ich das noch zu Ende machen?“. Hier verfällt sie aber von sich aus in eine Desymbolisierung, bricht den Satz ab und resymbolisiert diesen dann statt einer Frage als eine Aussage („Ich möchte zuerst mit der JA das fertig machen“). Möglicherweise tut sie dies, um ihrer Position als SHP, auch gegenüber JA, Ausdruck zu verleihen, indem sie diejenige ist, die entscheidet, wann eine Aufgabe fertig ist und wann nicht. Denn anstatt eine Antwort des Kindes auf die (rhetorische) Frage „Habt ihr ein bisschen Geduld?“ abzuwarten, führt sie unbeirrt mit der Aufgabe fort, indem sie JA direkt die nächste Frage stellt. Kurz darauf beginnt der Handlungsentwurf der SHP zu bröckeln und bei ihr selber stellt sich ein erster Zeitdruck ein. Erkennbar ist dies an der zweimaligen Benutzung des Adjektivs „schnell“:

SHP: *Ganz genau. Bekommst du sie raus?*
315 JA: *Nein die geht nicht.*
SHP: *Komm ich helfe dir schnell. Wir müssen die da glaube ich auch schnell raus nehmen. (10)*
Was denkst du welche Zahl gehört dahin JA?

JA selber wird zu schnellerer Arbeit angetrieben („Weiter. Weiter“ Z.327):

325 SHP: *Gut. Hast du nochmal eine Drei? Genau. (8) Und da hast du es schon rausgefunden. Jetzt musst du den anderen aber da noch drauf legen. Und was kommt jetzt da oben? (7) Weiter. Weiter. Jetzt das grosse. Welche Zahl ist das?*

Bis die Übung dann ganz plötzlich abgebrochen wird:

JA: *Hmm.*
SHP: *Jetzt musst du es noch umdrehen damit du die Zahl siehst.*
330 JA: *Fünf~*
SHP: *- gut ja. (11) Gut und wenn du fertig bist, kannst du grad noch die Malschürze anziehen. Das hast du gut gemacht JA. Ist okay. Versorg die anderen Sachen noch bitte.*

Die lange Pause in Zeile 331 lässt vermuten, dass die SHP immer noch mit sich hadert, ob sie die Übung nun beenden soll oder nicht. Schliesslich gibt sie aber auf und signalisiert JA, dass sie fertig sind. Auf proportionaler Ebene lobt sie das Kind mit ihrer Aussage „Das hast du gut gemacht JA.“

Dieses Lob wird aber direkt wieder abgeschwächt indem sie sagt „Ist okay“. Auf illokutiver Ebene könnte man also vermuten, dass sie damit indirekt zugibt, dass sie sich eigentlich eine bessere Leistung gewünscht hätte, die nicht nur „okay“ ist.

6.1 Strukturanalyse

Wie bereits in der Interaktionsanalyse erwähnt, äussert sich das Referenzschema in der Interaktion zwischen der SHP und dem Kind JA dahingehend, dass der auf JA ausgeübte Zwang als angebliche Selbstbestimmung getarnt wird. In der nachfolgenden Strukturanalyse sollen Vermutungen darüber aufgestellt werden, warum die SHP einen solch enormen Druck auf JA ausübt und warum es ihr fast nicht gelingt, JA gegenüber das nötige Vertrauen in deren Kompetenzen entgegen zu bringen.

Das System des institutionellen Auftrags: In der beschriebenen Interaktion steht die Qualifikationsfunktion ganz klar im Vordergrund. Ziel der Aufgabe von JA scheint es einerseits zu sein, dass sie Zahlenstäbchen den richtigen Anzahlen an Punkten zuordnen kann:

SHP: *Weisst du damit ich mich höre. Schau du mal ob du herausfindest, welches
35 von den Stäbchen ein Pünktchen mehr drauf hat. Einfach ein Pünktchen mehr. Ob du eine Idee hast wie du das herausfinden kannst.*

JA: *Der.*

Die Aufgabe löst JA weitestgehend alleine, wobei die SHP sie immer wieder kontrolliert. Da aber auch die anderen Kinder ihre Aufmerksamkeit beanspruchen, fällt die Kontrolle noch nicht so gross aus. Zumal auch immer wieder andere Kinder in der Szene auftauchen und die Aufmerksamkeit der SHP beanspruchen. Nach einiger Zeit hat JA die Aufgabe dann auch erfolgreich erledigt („JA jetzt wissen wir mal, dass du sie alle richtig hingelegt hast“ Z.104) und bekommt den nächsten Auftrag von der SHP:

SHP: *[zu JA] JA jetzt wissen wir mal, dass du sie alle richtig hingelegt hast. Jetzt kannst du
105 jedes sorgfältig nehmen und kannst es da nebendran hinlegen. Immer neben die richtigen Punkte. (5)*

Für den nächsten Auftrag soll JA Stifte und Papier holen. Ziel bei dieser Übung scheint es dann zu sein, nicht nur die richtigen Ziffern zu den verschiedenen Anzahlen von Punkten zu schreiben, sondern vor allem auch die Ziffern im korrekten Schreibablauf aufzuschreiben. Eine Hypothese ist hier, dass die SHP nur wenig Vertrauen in die Leistungen und die Selbstständigkeit von JA hat. Denn nach dem Motto: *Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser.* weicht die SHP ab diesem Zeitpunkt fast nicht mehr von JAs Seite und überprüft, ihr weiteres Vorgehen. JA wird durch die SHP immer wieder angespornt, ihre Aufgabe auszuführen.

SHP: *[zu JA] Jetzt kannst du grad beim Eins nachfahren JA Schau mal. Die Eins fängt man
140 da vorne an. So [zeigt es vor] und so. (4) Und geh dann nochmal mit einer anderen Farbe darüber. Oder nochmal mit der. Was du willst. So viele Farben gibt es da drin.*

(10)

SHP: *Nein. Oben anfangen.*

145 JA: *Ich hab ja~*

SHP: *- (ohoh) Grad noch mal. So. Rauf mit der Spitze und runter. Rauf mit der Spitze und runter. Rauf mit der Spitze und runter. Nochmal eine andere Farbe? (4) Spitze rauf und runter. Gut. Und welche Zahl ist das?*

Die Hypothese, dass die SHP nur wenig Vertrauen in das Können von JA hat wirft verschiedene Fragen auf und soll im System der Lehrperson nochmals aufgegriffen werden. Das anschliessend analysierte System der Hierarchie gibt einige Aufschlüsse über die dargestellte Handlungskoordination zwischen SHP und JA und wie sich diese auf die Beziehung der beiden auswirkt bzw. auswirken könnte.

Das System der strukturellen Hierarchie: Betrachtet man die Handlungsdimensionen der beiden Personen, wird schnell klar, dass die SHP über einen sehr viel grösseren Handlungsspielraum verfügt als JA. Sie ist diejenige, die nicht nur zu sagen hat was zu tun ist. Sie ist auch diejenige, die in ihrer Position als Erwachsene und Lehrperson dazu befähigt ist, trotz des Signals zum Aufräumen (Glocke) die Arbeitssequenz von JA so lange fortzuführen, bis sie der Ansicht ist, diese zu beenden. JA unterliegt einer anomischen Spannung, da sich trotz ihrer Anstrengungen nicht die, um die SHP zufrieden zu stellen, gewünschten Resultate einstellen. Diese anomische Spannung führt dazu, dass sie ihr Verhalten dem Ritualismus anpasst (vgl. Pkt. 3.5). Freude und Motivation sind bei JA so gut wie gar nicht erkennbar. Antworten auf Fragen von Seiten der SHP beantwortet sie meist nur einsilbig oder in Lauten und lassen sie selber recht teilnahmslos wirken. Gegen Ende der Sequenz könnte man ihr Verhalten fast sogar als Rückzug werten, da sich durch ihr Gejammer und die langen Pausen erste Zeichen von Verweigerung einstellen.

250 SHP: *Vielleicht muss man es auch nacheinander legen. (7) Leg mal den grossen da rein. (13) (JA jammert). Sonst musst du mal die Kleinen daraus nehmen wenn es gar nicht geht.*

(11)

JA: *Hmm ahhh*

255 (8)

Wie bereits weiter oben erwähnt, treibt der Handlungsentwurf der SHP sie dazu an, die Aufgabe so lange fortzuführen, bis sie vollständig beendet ist oder sie sich selber aber mit dem Resultat zufrieden gibt. Ihre höhere Position in der strukturellen Hierarchie gibt ihr die Legitimation dazu. Entweder kann oder will die SHP in diesem Moment nicht erkennen, unter welchem Druck JA zu leiden scheint. Anzeichen für Ritualismus und sogar Verweigerung bei JA werden nicht thematisiert. Dies sind eher Anzeichen für eine belastete Beziehung. JA „lernt“ in dem Moment, dass ihre Bemühungen nicht auf den gewünschten Erfolg hoffen lassen, sondern eher weiteren Druck mit sich bringen. Hier wäre es an der SHP, die Situation richtig einzuschätzen und JAs Leiden zu thematisieren. Dies führt uns zum System der Lehrperson.

Das System der Lehrperson:

Müsste man Leitsätze für die Ideologie der Rolle der SHP aufstellen, könnten diese wie folgt lauten:

- *Als gute SHP nehme ich mir die Zeit, um auf die Bedürfnisse meiner Schülerinnen und Schüler einzugehen.*

Dies ist daran zu erkennen, dass sich die SHP in der beschriebenen Sequenz enorm viel Zeit nimmt, um mit JA die Aufgabe zu bearbeiten. Dies tut sie sogar noch, nachdem schon das eigentliche Zeichen fürs Aufräumen erklingen ist. Allerdings verkennt sie hier das Bedürfnis des Kindes, das nach Ertönen der Glocke eigentlich nur spielen will. Eine Möglichkeit wäre hier, dass die SHP mit JA thematisiert, warum es ihr so wichtig ist die Aufgabe zu beenden. Die SHP könnte Verständnis darüber äussern, dass es für JA mühsam sein muss, aber dass es sich lohnt, Ausdauer zu zeigen. Sie könnte JA z.B. damit motivieren, dass sie am Schluss der Lehrperson zeigen darf, was sie geschafft hat. Das bewusste Aufzeigen der geschafften Arbeit wäre hier sicherlich ein grosser Ansporn. Stattdessen sieht die „Motivation“ der SHP aber anders aus. Ihre Versuche der Motivation von JA äussern sich daran, dass diese, trotz des auferlegten Zwangs, die freie Wahl der verschiedenen Farbstifte hat. In der Interaktionsanalyse wurde dies als Referenzschema herausgearbeitet. Eine Vermutung, warum die SHP die Farbwahl als Motivation gewählt hat, könnte in ihrer gemachten Erfahrung mit JA liegen. Knüpft man an die, im System des institutionellen Auftrags, gestellte Hypothese an, dass die SHP nur wenig Vertrauen in die Selbstständigkeit von JA hat, könnte man Folgendes vermuten:

Die SHP hat die Erfahrung gemacht, dass JA eher weniger am eigentlichen Stoff im Kindergarten interessiert ist. Ihre Hauptinteressen liegen im Malen und Zeichnen. Dies sind Dinge die JA gerne tut und wodurch sie sich schnell motivieren lässt. Durch das geringe Interesse von JA hat sich bei der SHP die Einstellung festgesetzt, dass JA ungerne Anstrengungen auf sich nimmt, bei selbstständigen Arbeiten (ausser dem Malen) eher wenig Leistung zeigt und daher einer intensiveren Betreuung bedarf. *Sie muss noch lernen, wie man lernt.* Als Motivation, so weiss die SHP, kann man JA mit Farbstiften ihrer Wahl „locken“. JA kann sich mit Dingen beschäftigen die sie gern hat (Farbstifte), unterliegt aber gleichzeitig dem Druck der SHP.

Diese Vermutung könnte mit ein Grund sein, warum die SHP bei JA eine so grosse Beharrlichkeit zeigt. Wie in der ersten Strukturanalyse zeigt sich durch die grosse Ausdauer und Geduld auch hier wieder die Berufserfahrung der SHP.

- *Auch wenn es schwer fällt und mühsam ist, lohnt es sich eine Aufgabe zu Ende zu bringen.*

Selbst als die Glocke zur Pause ertönt ist und JA anfängt zu jammern, geht die SHP nicht auf diese „Störungen“ ein sondern zieht konsequent ihr Programm durch. Hier findet die SHP allerdings keinen geeigneten Weg, um JA zu motivieren. In Bezug auf die Fragestellung könnte dies eher negative Auswirkungen auf die Beziehung zwischen der SHP und JA haben. JA macht in der Interaktion mit der SHP die Erfahrung, dass die Zusammenarbeit mit ihr eher „mühsam und anstrengend“ ist, da sie selbst nach dem Zeichen zum Aufräumen noch weiter arbeiten muss. In späteren Interaktionen könnte

sich dies insofern niederschlagen, dass sich JA der Zusammenarbeit mit der SHP komplett verweigert.

- *Durch meine Präsenz zeige ich dem Kind, dass ich für es da bin und es sich auf mich verlassen kann.*

Dieser Leitsatz passt zu der Situation, dass JA ihre Angst zu versagen äussert.

SHP: Mal schauen ob du alle zusammen da rein bekommst. (12)

JA: Ich habe Angst.

SHP: Warum?

JA: Einfach dass ich es nicht kann.

240 *SHP: Ja und was passiert wenn du es nicht kannst? Vor was hast du denn Angst JA? Was passiert schlimmes?*

JA: Hmm.

SHP: Dann leeren wir es nochmal aus und probieren es einfach nochmal. Da passiert gar nichts. (4)

Die SHP geht auf die geäußerte Angst von JA ein und versucht ihr diese zu nehmen. Hier äussert sich ihr Einfühlungsvermögen dahin gehend, dass sie JA versucht aufzuzeigen, dass gar nichts Schlimmes passieren kann (Z.243). Im Sinne des Referenzschemas missinterpretiert sie aber JAs Angst. Aus ihrer Sicht verfügt JA nicht über die Kompetenz oder die Motivation, die Aufgabe zu beenden. JAs Angst bezieht sich aus ihrer Sicht somit auf das „Nicht-Können“ der Aufgabe. Berücksichtigt man aber die Tatsache, dass kurz zuvor das Zeichen zum Aufräumen ertönt ist und dass alle anderen Kinder schon spielen, lässt sich eher vermuten, dass JA Angst hat die Aufgabe nicht zu beenden, bevor die Spielpause schon wieder vorbei ist.

7. Schlussfolgerung

Betrachtet man die Analysen dieser Arbeit, lässt sich zunächst einmal sagen, dass sowohl die Interaktionsanalyse als auch die Strukturanalyse einen sehr vertieften Einblick in eine Interaktion zwischen SHP und Kind geben. Erst durch die vertiefte Auseinandersetzung mit den Transkripten wurde ersichtlich, wie viele Informationen eigentlich darin stecken. Hierbei wurde für mich selber der Unterschied zwischen nur „hören“ und dann später das gleiche im Transkript zu lesen deutlich. Bei erstmaligem Hören der Audioaufnahmen konnte ich mir nicht vorstellen, welches Potenzial die Interaktionen für eine genauere Analyse bieten. Erst durch die Transkription und später dann durch gezieltes „Hinschauen“ kamen in der Interaktionsanalyse dann Dinge zum Vorschein, die man allein durchs Hören wahrscheinlich nie bemerkt hätte.

Am spannendsten in den Analysen war herauszufiltern, welche Erfahrungen die Kinder selber in eine Interaktion einfließen lassen. Vor allem am Beispiel der Kinder S und L, die während dem Leiterlispiel davon überzeugt sind, das Spiel nach ihren Vorstellungen abändern zu können. Sehr gut war auch die Erfahrung der SHP zu erkennen. In beiden Analysen ging sie immer mit grosser Ausdauer und Geduld auf die Kinder und ihre Bedürfnisse ein. Ihre Professionalität war auch daran erkennbar, dass sie die Kinder immer wieder zum selber denken anregte. Umso spannender war dann auch, dass die SHP in beiden Transkripten zum Schluss der Lektion in strategisches Handeln verfiel. Hier wäre es sicherlich spannend herauszufinden, wo genau die Gründe dafür liegen. Spekulationen dazu wurden ja bereits in der Strukturanalyse gemacht.

In den Analysen lässt sich erkennen, dass Emergenzen einen direkten Einfluss auf die Interaktion haben können. Vor allem dann, wenn keine direkte Resymbolisierung stattfindet. Dies war am Beispiel des Kindes JA in der zweiten Analyse gut sichtbar, die gegen Ende der Lektion selber dem Ritualismus und fast einer Verweigerung verfiel, als es die SHP verpasste, JA die genauen Gründe für ihre Beharrlichkeit darzulegen. Da es sich bei den Transkripten aber nur um Momentausschnitte handelt, können weitreichende Auswirkungen der Emergenzen gar nicht wirklich sichtbar gemacht werden. Hier müsste man sicherlich das immer gleiche Setting an Personen über einen längeren Zeitraum hinweg begleiten und mehrere Aufnahmen machen. Erst dann könnte man sowohl längerfristige Auswirkungen auf die Beziehung als auch mögliche Handlungsoptionen erarbeiten. Um eine gute Handlungskoordination zwischen SHP und Kind zu gestalten, müsste man hier sicherlich mit der betreffenden SHP zusammen arbeiten, um eine Änderung der Situation zu erzielen.

Sowohl Interaktions- als auch Strukturanalyse sehe ich aber als eine gute Möglichkeit, um sie in einem Coaching einzusetzen. Falls eine SHP immer wieder Probleme in bestimmten Settings hat, wäre dieses Vorgehen sicherlich eine gute Möglichkeit, um evtl. Lösungen zu erarbeiten. Vorteil daran wäre nicht nur die vertiefte Auseinandersetzung mit den Interaktionen, sondern auch die Tatsache, dass sich das Vorgehen in jedem Berufszweig anwenden lässt. Sowohl SHP als auch Klassenlehrpersonen oder andere Fachlehrpersonen könnten von dieser Methode profitieren. Grenzen sind hier aber sicherlich dahingehend gesetzt, da sowohl Interaktions- als auch Strukturanalyse sehr zeitaufwendig sind. Auch müsste gewährleistet sein, dass für die Analysen sehr

gut geschulte Personen eingesetzt werden, die sich sowohl im Thema und Theorie als auch in der Beratung selber sehr gut auskennen. Eine gewisse Professionalität wäre hier also unabdingbar.

Für mich selber hat während der Bearbeitung der Masterarbeit ein enormer Wissenszuwachs stattgefunden. Auch wenn es zunächst schwierig war, sich in die verschiedenen Theorien und deren Zusammenhänge einzuarbeiten, finde ich es doch ein sehr spannendes und interessantes Thema, bei dem sich eine intensive Einarbeitung gelohnt hat. Die Analysen regen meiner Meinung nach sehr zum Denken an und eröffnen einem ganz neue Blickwinkel auf verschiedene Themen. Sinnvoll wäre es hier sicherlich, wenn die Analysen auch dazu genutzt würden, um an folgenden Interaktionen konkret etwas zu ändern und zu verbessern. Hierbei sind sowohl der Kontext der Forschung als auch der Forschungskontext unerlässlich. Grenzen zeigen sich allerdings auch da wieder auf, als dass in der Strukturanalyse weitestgehend mit Hypothesen gearbeitet wird. Diese verleiten schnell dazu, vom eigentlichen Thema abzuschweifen und es besteht die Gefahr, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren.

Als mögliche Forschungsperspektive käme hier sicherlich die Zusammenarbeit von SHP und Klassenlehrperson in Frage, um mögliche Stärken und Defizite aufzuzeigen, die sich dann wiederum in der Interaktion mit dem Kind niederschlagen. Alles was dann später daraus erarbeitet werden würde, kann und sollte in einem professionellen Coaching stattfinden.

Durch die Tatsache, dass durch eine vertiefte Interaktionsanalyse verschiedene Blickwinkel auf eine Interaktion eingenommen werden können und durch die Möglichkeiten die sich daraus ergeben, lohnt es sich sicherlich, sich auch weiterhin mit diesem sehr interessanten Thema zu befassen.

Literaturverzeichnis

- Barth, D. (2013). *Die Schule als Dampfkochtopf. Wirkungen Schulischer Heilpädagogik als Beitrag zur Reduktion der Gesamtspannung im Schulsystem*. In Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik. Stiftung Schweizer Zentrum für Heilpädagogik (Hrsg.), *Nachteilsausgleich. Wirkungen Schulischer Heilpädagogik. Gedanken zur Beobachtung und Dialog in der Kindertherapie. Theater HORA* (S.41-48). o.O.
- Pfeiffer, D. K., Püttman, C. (2011⁴). *Methoden empirischer Forschung in der Erziehungswissenschaft. Ein einführendes Lehrbuch*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Vogel, C., Lorenzer A. (2008). *Theorie der Interaktionsformen und Modell der Exkommunikation von Erfahrungen in unterschiedlichen normativen Feldern*. Unveröffentlichtes Skript, modifiziert nach einem Vorlesungsmanuskript von Christian Vogel, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Vogel, C. (2008). *Ein Verfahren zur Analyse von Interaktion und Kommunikation*. Unveröffentlichtes Skript, Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit, Kommission Gesellschaftstheorie und Soziale Arbeit, Olten.
- Vogel, C. (2006). *Schulsozialarbeit. Eine institutionsanalytische Untersuchung von Kommunikation und Kooperation*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Vogel, C. (2005). *Kommunikations- und Interaktionsanalyse Teil 1. Universalpragmatische Analyse (in Anlehnung an die Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas)*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Juling, D. (2009). *Universalpragmatik (Formalpragmatik)*. Zugriff am 05. Februar 2015 unter <http://de.consenser.org/taxonomy/term/1217,1230>

Anhang

Interaktionsprotokoll 1

Kindergarten: Die SHP spielt mit S. und L. ein Leiterlenspiel. Sie sind die einzigen Personen im Raum, weswegen es relativ ruhig ist.

- 5
- SHP: Habt ihr einen Würfel?
S: Nein. Dann nehme ich den.
{L: Nein ich nehme den}
- 10 SHP Gut. Den hat doch der S. jetzt. Welchen nimmst du jetzt L? Gut. Jetzt könnt
Ihr würfeln wer die hö~
S: - ich jetzt
SHP: -wer die höhere Zahl würfelt der darf anfangen.
S: Eins.
SHP: Was würfelst du?
- 15 L: Drei.
SHP: Ist drei höher?
S: Ja.
SHP: Genau.
L: Eins, zwei, drei, vi~
- 20 SHP: (Hm)
L: Und was ist jetzt?
SHP: Überleg mal was ist wenn man auf dem roten [Feld] steht?
L: Oh nach blau.
SHP: Genau. Das ist die Regel. Und welches Blau gehört dazu? Genau da. Der
- 25 Hase hat da hinten sein Schwänzchen und da vorne seine Pfoten. Richtig. S. würfeln.
S: [würfelt] Drei.
L: Eins, zwei, drei.
SHP: Schau der S. soll selber denken L. Und was ist die Regel weisst du die S?
S: Ja.
- 30 SHP: Wenn man auf das rote [Feld] kommt ~jetzt ist der S. dran L., der S. ist dran
nicht du. Wenn man auf das rote [Feld] kommt was ist die Regel S.?
S: [...]
SHP: Dann kommt man auf das blaue. Und welches, welches blaue gehört jetzt da
zu dem roten? [S. zeigt es] Genau.
- 35 [Kind hustet]
SHP: Tust du den Arm so davor wenn du hustest?
L: Ich hör da nix. [Meint das Aufnahmegerät]
SHP: Das ist nicht zum Hören. Das ist nur um meine Stimme aufzunehmen L. Also, das ist
nichts was du hörst. Das nimmt so wie ein Tonband, nimmt das meine Stimme auf.

40 Bist du dran mit würfeln L. ?

L: So sechs. Eins, zwei, drei, vier, sechs.

SHP: Oh, da müssen wir nochmal zählen komm. Komm mal hier hin. Nochmal zählen.
Komm.

L: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.

45 SHP: Gut.

L: Stopp.

SHP: Ja.

L: Da ist eins.

S: Ich bin dran. Oh. Drei. Eins, zwei, drei.

50 SHP: Genau ja.

S: Die anderen [zeigt etwas auf dem Spielfeld]

SHP: - gehen da rauf richtig.
(4)

S: Wer bekommt alles einen Preis?

55 SHP: Wie meinst du das?

S: Wer bekommt alles einen Preis?

SHP: Wieso braucht es einen Preis? Das Spiel macht doch schon Freude.

S: Ja aber, man braucht ja auch noch einen Preis.

SHP: [leise] Nein.

60 S: Doch.

L: Eine Katze. Eine Katze ist da.

SHP: Die ist auf dem Baum oben. Und was macht sie? Was denkst du L. ?

L: Da muss man dann wieder nach unten gehen.

SHP: Genau. Die Katze ist da oben auf den Ästen und klettert runter zu den Wurzeln.

65 S: Aber sie hat Angst nach unten zu klettern.

SHP: Das sieht so aus gell.

S: Schau. Sie macht [...]

SHP: Wie macht sie?

S: Miau miau [Katzengeräusche].

70 SHP: Genau ja.

S: Hab ich schon gewürfelt?

SHP: Ja du hast gewürfelt.

S: (Oh) Fünf. Eins, zwei, drei, fünf.

SHP: Vier, fünf.

75 S: Vier, fünf.

SHP: Nein, fünf ist da. [Zeigt etwas] S. hat richtig gezählt.

L: Eins. [Zieht seine Spielfigur] Eins.

SHP: Schau L. wenn man würfelt werfen wir den Würfel nicht über den Tisch sondern einfach so aus der Hand rollen lassen.

80 [S. würfelt]

S: Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Er ist besser als ich.

SHP: Das weiss man noch nicht. Das kann sich noch ganz schnell ändern beim Leiterlispiel. Was habe ich grade gesagt wie würfeln wir?

L: Eins. Eins. Oh bitte [...]

85 S: Zwei. Eins, zwei. Man weiss noch nicht wer gewinnt oder?

SHP: Nein das weiss man nicht.

S: Ich glaub der L. ~ eins, zwei, drei, vier.

L: Da bin ich gewesen oder?

SHP: Ja.

90 S: Eins, zwei, drei, vier, fünf. Komm ich da hin?

SHP: Wie ist die Regel S.?

S: Von Rot nach blau.

SHP: (hm) Bist du auf einem roten?

S: Nein.

95 SHP: Dann passiert auch nichts gell.

S: Aber das hier, das geht nach oben, das geht nach oben.

SHP: Nur wenn man drauf kommt.

S: Und wenn ich da drauf komme kann ich da nach oben gehen.

SHP: Das ist richtig.

100 S: Okay wer (uh) ich muss [...]

SHP: Ja überlege mal.

S: Den blauen.

SHP: Genau. Wart du bist nicht dran.

S: (Oh)

105 SHP: Wie muss man wie muss man würfeln [Kind zählt bereits].

L: Eins, Eins.

S: Eins, eins. Oh wie du. L. du. [L. macht irgendetwas anderes]

SHP: Die lassen wir jetzt da stehen. Jetzt sind wir da dran.

L: Entschuldigung. [Würfel fällt auf den Boden] Sechs.

110 SHP: Nein, das zählt nicht. Du musst auf dem~ ja. Tisch.

L: Ähm drei. Eins, zwei, drei. (Upala).

SHP: Genau.

S: Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. (Oh) ich muss da hin. Da?

SHP: (hm)

115 S: Kann ich jetzt rauf gehen? (Uh) Schau.

SHP: Ja jetzt musst du [...] [Zu L.] Du musst richtig würfeln sonst zählt es nicht.

L: Zwei. Eins, zwei. Darf ich nochmal?

SHP: Nein.

L: Nur einmal?

120 SHP: Nein, du hast vorher gewürfelt. Stopp. Du hast vorher gewürfelt und jetzt ist der S. dran.

S: Eins, zwei, drei. [lacht]. Ich gewinne glaub.

SHP: Das weiss man nie beim Leiterlenspiel. Beim Leiterlenspiel weiss man es einfach nicht.
Plötzlich passiert etwas.

125 L: Eins, zwei~

SHP: -drei {vier, fünf}

L: Ich wäre gern da rauf.

SHP: Ja das ist jetzt nicht gegangen gell.

L: Aber ich will.

130 SHP: Ein anderes Mal.

S: Eins, zwei, drei, vier.

L: Aber ich will.

SHP: Weisst du L. das sind jetzt die Regeln vom Spiel. Und an die halten sich alle.

L: Aber ich will.

135 SHP: (lacht) Ja, den Würfel und die Regeln vom Spiel kannst du nicht ändern. Auch nicht wenn du möchtest. Die sind immer gleich.

L: Aber man kann das auch so machen.

SHP: Was meinst du? Ich habe dich nicht verstanden.

L: Wir können auch die da und dann so [zeigt etwas].

140 SHP: Du bist jetzt aber nicht da du bist da. Jetzt bist du dran mit würfeln.

L: Aber, aber, wir müssen aber auch da oben [...]

SHP: Jetzt musst du~

L: - da oben

SHP: Nein wir halten einfach die Regeln vom Spiel ein und das was der Würfel würfelt. Du

145 bist da und jetzt bist du dran mit würfeln.

L: Aber aber~

SHP: - kein Aber. Keine Diskussion.

L: Aber~

SHP: - Nein. Du bist jetzt dran mit würfeln.

150 L: [würfelt] Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.

SHP: Ja. Da kommst du hin. Schau. Da bist du. Ja.

S: Drei. Eins, zwei, drei.

SHP: Gut.

S: (Uh) wenn ich da hinkomme, komm ich zu blau. Ich gewinne.

155 SHP: Das weiss man noch nicht.

S: Doch. Ich komme da drauf und dann~

SHP: Das weiss man noch nicht.

S: Dann komm ich da hin und dann würfle ich und dann

L: Schau {...}

160 L: Gell, ich gewinne?

SHP: Da bist du L. und da musst du stehen bleiben bis du gewürfelt hast.

L: Vier. Eins, zwei, drei, vier.

SHP: Ja, das ist richtig.

SHP: Da hat der S. aber ganz viel Glück gehabt. Ich denke du gewinnst.

165 S: Ich gewinne?

SHP: Ja schauen wir mal.

L: Aber du musst warten.

SHP: Du musst jetzt erstmal würfeln.

L: [würfelt, zieht]

170 SHP: Da gehen wir nicht zurück. Wenn wir da hinkommen bleiben wir einfach da. Dann hast du gewonnen.

L: Dann hab ich einfach gewonnen.

SHP: Dann hast du einfach gewonnen genau. Das ging jetzt aber schnell. Manchmal hat man Glück und manchmal hat man weniger Glück.

175 S: Ja von Rot nach blau (oh)

[...]

SHP: Und jetzt wollt ihr nochmals anfangen? Wollt ihr nochmal anfangen?

S: Kann man auch wieder zurückgehen?

SHP: Nein. Dann muss man nochmal von vorne anfangen.

180 S: Ich will jetzt~ (ssss)

SHP: Das ist ein sehr schönes Spielfeld gell? (6) Ich habe euch etwas gefragt. (7) [anderes Kind ruft die SHP, sie reagiert] Ja? Was ist? [redet kurz mit Kind].

L: Könne wir es nochmal machen?

SHP: Ich habe euch gefragt. Was habe ich euch vorhin gefragt? (3) [ein Kind spielt mit dem Spielfeld] Nein so geht es kaputt.

185 S: Müssen wir noch was machen?

SHP: Wir können nochmal. Vielleicht gewinnst du dieses Mal.

L: Oder ich.

S: Okay, mach wir nochmal wir. Ich nehme jetzt die, nein die~ (3) Ich will den da.

190 L: Okay. {...} Nein ich will~ okay okay. Haben wir auch zwei Würfel? Okay.

S: Mach doch mal {...} Kann ich über dich drüber springen? Ich fang an.

SHP: Nein, jetzt fängt der L. an weil er eben verloren hat.

L: [würfelt] Drei. Eins, zwei, drei. Hüpf [lacht]. Jetzt du S.

S: [würfelt] Vier [S. zeitgleich: Vier] Eins, zwei, drei, vier.

195 L: Da kommt er hin oder?

SHP: Wie?

S: Nein, da!

SHP: Auf das blaue, ja. Jetzt sind beide auf dem blauen. Schau, wenn man sie nebeneinander~ nein nein~ wenn man sie nebeneinander stellt, so~

200 L: Ich bin jetzt dran. Man darf {...}

SHP: Aha.

[anderes Kind kommt und fragt etwas: Frau Z. darf ich die jetzt da drauf kleben?]

SHP: [redet kurz mit dem Kind] Ja du darfst dann~ uuh schön {...}

Kind: Die letzten Stücke die letzten Stücke habe ich {...}

205 SHP: [zu L.] - Da bist du gestanden.
L: Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt ist S. dran.
SHP: [redet wieder mit anderem Kind] Weisst du wenn man nicht alle brauchen kann~ man muss auch nicht alle brauchen.

Kind: Ja aber dann habe ich die Idee für das gehabt [zeigt etwas].

210 SHP: Sehr schön.
L: Okay, ich bin dran~
S: Nein, ich bin jetzt dran.
SHP: [redet immer noch mit anderem Kind] Ganz geschickt machst du das R.
L: [im Hintergrund] Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.

215 SHP: Sechs hast du L.?
L: Ja.
SHP: Nein jetzt bist du fünf, bist du fünf gegangen und da ist sechs. Gut.
L: Uuuuuuh ich gewinne vielleicht.
S: Nein das weiss man noch nicht.

220 L: Wann kommt man, wann kommt man da hin?
SHP: Ja wenn man bis da bis da an den Baum kommt ist fast sicher, dass man gewinnt.
L: So weit bin ich niemals gekommen.
[S. will würfeln]

225 SHP: Nein der L. ist dran. Wie muss man würfeln?
L: Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
SHP: Okay.
{...}

S: [würfelt] Wo komm ich hin?

230 SHP: Wohin geht's jetzt wohl?
S: Da? Da?
SHP: Schau mal schnell.
L: Da, da.
SHP: Warte, der S. ist dran L. Das ist das Ende vom Schlitten. Dann geht der Schlitten da durch~

S: Ah, kann ich da hin?
SHP: Genau. Genau, bis zum Hut vom Mann.
L: Da bist du gelandet.

235 SHP: Nein er kommt aufs blaue. Vom roten aufs blaue. Jetzt seid ihr beide gleich weit. (4)

240 L: Eins, zwei, drei.
S: Sechs. [zählt] Da?
SHP: Ja
L: [macht Geräusche]

245 SHP: Würfeln du bitte richtig.
S: Ich gewinne gell?
SHP: Das weiss man nicht.
S: Doch ich weiss es. {...} Man kann auch den Würfel nehmen. Der ist besser.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.

250 L: Gell, der ist mega gut?
SHP: Würfeln L., das zählt nicht.
L: [würfelt] Eins, zwei, drei, vier.
SHP: Da ist vier.
S: Ich habe gewonnen.

255 L: [leise] aber ich will~
SHP: Da ist vier. Da. S. du bist dran.
L: [macht Geräusche]
S: Ich bin da gewesen also komm ich da~
SHP: Zählt nicht. Nochmal würfeln. Du musst auf dem Tisch würfeln.

260 S: Eins, zwei, drei. Drei, vier, fünf.
SHP: Gut.
L: Aber {...} gewinnt.
SHP: Das weiss man nicht.
L: S. gewinnt. S. gewinnt.

265 SHP: L.?
L: [würfelt] Eins, zwei.
S: Drei. Eins, zwei, drei. Woohooohh.
SHP: Du bist da unten gewesen. Wo bist du gewesen? Da.
L: Eins, zwei, drei, vier.

270 SHP: Da ist vier.
S: Oh was macht~ ha.
SHP: Das ist richtig ja.
L: Ich gewinne. Ich gewinne.
S: Eins. Tack.

275 L: Nein.
S: Doch.
SHP: Wart, er hat eins gehabt. [L: Ahhh] Jetzt würfeln. Vielleicht hast du sechs.
Komm würfle.
S: Vielleicht hast du sechs.

280 SHP: Richtig würfeln. Jetzt hast du eins gewürfelt. L. du hast eins, du hast eins
würfelt.
L: Eins.
SHP: Hmm.
[S. würfelt und zieht.]

285 SHP: L.?

L: Vielleicht gewinnt er. [würfelt] Sechs. Eins, zwei, drei, {...}
SHP: Vier, fünf. Vier, fünf, sechs.
S: [würfelt] Eins.
L: Ui.
290 SHP: [zu L.] Du bist dran. Richtig würfeln.
[Ein anderes Kind kommt und fragt was sie machen] Ein Spiel.
S: Ich gewinne.
L: [zählt zusammen mit SHP bis vier]
SHP: Vier. Da ist richtig.
295 L: Ahhh.
S: Oh eins.
SHP: [zu L.]Jetzt du noch würfeln. Jetzt du noch würfeln.
L: Eins.
SHP: Und wo musst du hin wenn du da bist? Wenn du da bist dann geht der Hund da
300 rüber. Vom roten ins blaue. Weisst du das ist jetzt aber knapp gewesen.
S: Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
L: Guck was mit dem ist [zeigt auf etwas] Der ist nackt.
SHP: Noch einmal würfeln.
L: [würfelt] Eins, zwei, drei, vier.
305 SHP: Jetzt bist du auch fertig he. Knapp war das. Knapp heisst er hat nur ganz
schnell vor dir gewonnen. [räumen auf] Frau A. hat gesagt ihr könnt weiter bei mir
sein. Dann schaue ich, was ich noch für ein Spiel für euch habe.
L: Okay.
SHP: Tu das mal auf Seite. Und das lasst ihr sein. Was habe ich gesagt?
310 L: Sein lassen.
SHP: Hm.

Stopp bei ca. 21:07

315

Interaktionsprotokoll 2

Insgesamt arbeiten drei Kinder mit der SHP (JA, L. und JE.), die Kleingruppe arbeitet im Klassenzimmer des Kindergartens, rundherum spielen und arbeiten die anderen Kinder der Gruppe. Ja. arbeitet mit Zahlenstäbchen und soll die Stäbchen den richtigen Anzahlen an Punkten zuordnen.

5 Je. arbeitet mit dem Nikitin-Würfelkasten und legt Muster. L. bastelt einen Papierflieger.

SHP: Jetzt schauen wir grad mal. Du bist da.

L: - Nein ich bin~ das hab ich schon gemacht.

SHP: Jetzt bist du da.

10 L: - Nein zuerst bin ich jetzt da.

SHP: Jetzt ist das da. Aber jetzt hast du ja nur eine Seite.

L: - Ja aber das ist ja alles richtig.

SHP: Das ist alles richtig?

L: - Ja

15

SHP: (4) Da auf der Seite müsstest du [...] wiederholen.

L: -Ja

SHP: Das gleiche auf dem auf der Seite auf der anderen Seite machen.

L: Das gleiche auf der anderen Seite.

20

SHP: Wart mal schnell L. Ich mein das was du da gemacht hast musst du da auf der Seite machen [...] und dann musst du es da auf der anderen Seite machen. (4) Kannst du mal da was du da gemacht hast~ das kannst du da machen. Also eben. So. Ah nein nein mit dem da~

L: Kann ich den Kopf anmalen?

25

SHP: Dann hast du~

L: - Ich hab schon

SHP: (4) So.

L: (Hm)

SHP: Ich glaube so ist das. Ja~

30

L: - Aber du musst das holen.

SHP: Ja und dann was machen wir dann? Bist du auch am machen?

JE: Ja das Gleiche wie der L.

[JA. spricht dazwischen: Warum machst du das da? Zeigt auf das Diktiergerät]

35

SHP: Weisst du damit ich mich höre. Schau du mal ob du herausfindest, welches von den Stäbchen ein Pünktchen mehr drauf hat. Einfach ein Pünktchen mehr. Ob du eine Idee hast wie du das herausfinden kannst.

JA: Der.

L: Näää.

40

SHP: Nein, die sind ja noch der ist ja noch der ist zu lang. Der hat zwei Pünktchen mehr siehst du der hat zwei der muss wieder weg Ja. [zu L] Schau mal L. wenn du das faltest dann musst du~

L: - Nööö

SHP: Dann musst du nicht da wo es zu ist falten sondern da wo es offen ist musst du falten.
So. Da oben ist offen.

45 JA: Ich hab es.
[JA. hat bei den Zahlenstäbchen herausgefunden, welches ein Pünktchen mehr hat.
SHP wendet sich ihr zu.]

SHP: Lass mal sehen. Gut. Und jetzt schaust du welches wieder eins mehr hat.

JA: Ich hab es.

50 SHP: [zu L] (hei) und dann so da. So und jetzt probierst du es mal auf der Seite
[JA. spricht dazwischen: Ich hab es.] Wie viele Punkte hast du jetzt da? Sollen wir mal
zählen? [JA. fängt schon an zu zählen.]

JA: Eins, zwei, fünf, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn.

SHP: Ja super. Jetzt drehen wir da mal alles um. Da hat es Zahlen drauf. Siehst du?

55 JA: (hm)

SHP: Kennst du schon [...] [zu L] jetzt probiere mal ob du das falten kannst. [zu JE] Hey JE.
das wird ja ein ganz tolles Schiff was du da machst. Super.

JE: Bist du [...]?

SHP: Ja.

60 JE: [...]

SHP: Jetzt schauen wir da schnell [wendet sich anderem Kind zu] Schau, da hat es eins,
zwei drei bis das rote kommt.

JA: Soll ich das ein bisschen weiter nach oben tun?

SHP: Genau. Ich kann dir mit meiner grossen~ das geht~ ja. (Hm) das sieht schön

65 aus. So. So. Hier. Und jetzt schau mal schnell. [zu L] Was hast du da für Reihen? Du
hast eins, zwei blaue. Und jetzt hast du so einen.

L: Und dann muss ich da einen blauen?

SHP: Schau mal in welcher in welcher Reihe bist du? Eins, zwei.

L: Zwei.

70 SHP: Da ist schon ein blauer. Das ist richtig. Und jetzt musst du~ was kommt für
einer? Ist der da nebenan oder ist er oben dran?

L: - Wart, ich muss schnell den da~

SHP: JA welche Zahl kennst du?

JA: Ich kenn zwei [...]

75 SHP: Tu mal, tu mal die Zahlen die du kennst auf die~ da hinlegen wo es gleich
viele Punkte hat. Kannst du ja da drauf legen. Kannst du neben dran oder oben drauf.
Was du lieber willst. (4)

JA: So?

SHP: Ja genau.

80 JA: So?

SHP: Gut ja.

L: Und jetzt?

SHP: [zu L] Und jetzt was denkst du brauchst du das auch?
[...] (4)

85 SHP: L ich glaub du musst ihre Hände los lassen. [zu JA] Und warum? (6) Und jetzt JE.
[zu JA] JA, welche Zahlen findest du noch heraus? Probiere mal. [zu JE] JE was
braucht dein Schiff da noch?

JE: Da unten kommt [...]?

90 SHP: Genau. [zu JA] Jetzt drehen wir das das Blatt um. Schau mal das ist eine Sieben. Und
die Sieben steht so. [JA schreibt etwas auf] Nein, das stimmt nicht. (Hm) was denkst
du? Stimmt es? Stimmt.

JA: Ist das eine Eins?

SHP: Ja. Oh das steht ja auch falsch. Gell? So. Zum Glück hast du das grad gemerkt JE
Was haben wir da [...]? [JE (hm)] [zu JA] Jetzt steht sie auch noch grad

95 auf dem Kopf. Und die müssen wir so dahin schreiben. Weisst du denn wie die Zahl
heisst?

JA: Ja sie~

SHP: -Wie heisst sie?

JA: (hm)

100 SHP: (hm) Wie hiess die jetzt schon wieder? (3)
[anderes Kind: Ich kenns.]

SHP: [zu anderem Kind] Du kennst es. Gut.
[anderes Kind: Ich kenn sie auch nicht mehr]

105 SHP: [zu JA] JA jetzt wissen wir mal, dass du sie alle richtig hingelegt hast. Jetzt kannst du
jedes sorgfältig nehmen und kannst es da nebendran hinlegen. Immer neben
die richtigen Punkte. (5) [zu JE] Gut die sind dir glaub~ jetzt JE schau~ jetzt

JE: -Und oben?

SHP: Jetzt schauen wir. Was ist jetzt da oben bei den gelben [Würfeln]?

JE: Weiss. Weiss.

110 SHP: Ja.
JE: Weiss.

SHP: [zu JA] Jetzt kannst du mir mal sagen wie die Zahlen heissen JA?

JA: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.

SHP: Kannst du jetzt da mal ein Papier holen. Und einen Bleistift. Oder einen

115 Farbstift. Was du willst. So. [zu JE] Und jetzt da neben der Sonne Wie sieht es aus da
neben der Sonne?

JE: [..]

SHP: (hm)

JE: Jetzt~

120 SHP: Ja was sind was ist denn da noch der Rest?
(6)

JE: Rot. [...] Ah ja jetzt weiss ich es.

SHP: Hast du eine Idee? {JA: Fertig.}. [zu JE] Das hast du ganz gut gemacht JE. Das ist
wunderschön geworden.

125 JA: Soll ich dir noch was sagen?

SHP: (Hm) [zu JE] Zauberst du etwas?

JA: Ich muss genau die gleiche Zahl [...]

SHP: [zu JA] Probiere mal. Aber [...]. Weil die haben sie nicht ganz richtig gemacht.

JA: Ich weiss schon. Wow. Schau mal. [JA geht weg]

130 SHP: [zu JA] Wow. Wunderschön.

Je: Es hat schon wieder ein Schiff ergeben. {das Muster im Würfelkasten zeigt ein Schiff}

SHP: Ja.

JA: Aber einfach ein anderes.

SHP: - ein anderes Schiff. Aber ein falsches hat es da noch. Aber nicht wegen dir.
135 Sondern das Würfelkästchen hat da einen Fehler. Das ist vorher beim A schon so
gewesen.
{...}
[JA kommt mit den Farbstiften zurück]

SHP: [zu JA] Jetzt kannst du grad beim Eins nachfahren JA Schau mal. Die Eins fängt man
140 da vorne an. So [zeigt es vor] und so. (4) Und geh dann nochmal mit einer
anderen Farbe darüber. Oder nochmal mit der. Was du willst. So viele Farben gibt es
da drin.
(10)

SHP: Nein. Oben anfangen.

145 JA: Ich hab ja~

SHP: - (ohoh) Grad noch mal. So. Rauf mit der Spitze und runter. Rauf mit der Spitze und
runter. Rauf mit der Spitze und runter. Nochmal eine
andere Farbe? (4) Spitze rauf und runter. Gut. Und welche Zahl ist das?

JA: Eins.

150 SHP: Und wo haben wir ein Pünktchen?

JA: Da.

SHP: Gut. Legen wir die Eins mal da rein? (4)

JA: Das wollt ich auch grad machen.

SHP: Ja. So. Gut. Bin ich ge~ und jetzt kommt welche Zahl?

155 JA: Zwei. Ich weiss wie die Zwei geht.

SHP: Jetzt kannst du mir grad zeigen wie du da drüber fährst. (4)

JA: Ich muss oben anfangen.

SHP: Genau. (4) Da gibt es auch eine Ecke. Wie bei der Eins auch. Nimm grad nochmal
eine andere Farbe. (4) Wenn du jetzt da den Bleistift [...] dann hat es da ein bisschen
160 mehr Platz. (9). soll ich dir die Ecke nochmal schnell zeigen? Schau mal. So. Rauf.
Einen Spitz und grad wieder weg. (5) Du kannst dich dazu auch hinsetzen. (4) [zu JE]
Tiptop versorgt. [zu JA] Das hast du super gemacht JA. Grad nochmal mir einer
anderen Farbe. Jetzt ist es kein Muster mehr gell. Jetzt musstest du das da rein tun

JE: Kann ich jetzt spielen gehen?

165 SHP: [zu JE] Ja sicher. Wo du möchtest. Oder wo es Platz hat.
[ein viertes Kind kommt und redet mit der SHP]

?: Kann ich...kann ich.. kann ich

SHP: Entschuldigung?

?: Kann ich Pipi machen gehen?

170 SHP: Ja sicher.

?: Ist das (...)

SHP: Das darf man nicht anfassen. Das ist ein Mikrofon. Das muss mich aufnehmen.

?: Hallo. Haaallo.

SHP: Ich kann es eben nicht abspielen. Ich kann nur aufnehmen.

175 {...}

[SHP wendet sich wieder JA zu].

SHP: Und jetzt zeig du mir. Welches ist die Zwei. Gut. (9) Gut.

JA: Die Drei kenne ich.

SHP: Die Drei?

180 JA: Hmm.

SHP: Willst mir zeigen willst du mir dann zeigen wie du da drüber malen kannst? Und dann auch von oben an. (10). Jetzt musst du die Hand da runter nehmen. Komm wir haben ein bisschen mehr Platz wenn der JE nicht mehr den Platz da braucht. (...) Soll ich dir nochmal helfen?

185 JA: Hm.

SHP: So halten. So halten. Nicht da vorne halten gell. So da schau. Ich zeig's dir. Auf dem Finger da liegt der Stift. Auf dem Finger. Ja wir schauen mal. Genau. Und jetzt kannst du grad nochmal eine Farbe auswählen. Oder mit der. Was du willst. (16). Genau so. Grad nochmal. Ja genau. Ist das schön? Und welche Zahl ist das?

190 JA: Drei.

SHP: Gut. Dann kannst du die Drei versorgen. (4) Wollen wir es oben dazu legen?

JA: Hmm~

SHP: Oder willst du versuchen ob du es so da rein bekommst?

JA: So.

195 SHP: Wollen wir schauen ob es geht? Das weiss ich nicht.

JA: Ich weiss es auch nicht.

SHP: Probieren wir es einfach gell.

JA: Hm.

[Anderes Kind: Ich weiss wie es geht.]

200 SHP: Welche Zahl ist das?

JA: (...) Die Vier haben wir schon gemacht. Die Drei.

SHP: Schau mal. Was haben wir jetzt gerade gemacht? Wie viele Punkte hat es da?

JA: Eins, zwei, drei. Vier!

205 SHP: Genau. Die Drei haben wir gesagt sie so aus gell. Gut. Die Vier. Die Vier haben die (?) falsch gemacht. Die Vier ist nämlich wie eine Eins. Schau. Wie eine Eins. (3) Und man kann man kann es eben auch so machen grosse Leute machen es meistens so aber Kinder müssen es so lernen. Zuerst eine Eins machen.

JA: (...)

210 SHP: Nein, weisst du noch wo wir die Eins angefangen haben?

JA: Da.

SHP: In der Ecke. Wo ist die? Genau. Rauf in die Ecke und runter. Nein, der geht nicht zurück. Der geht nachher so rüber. Gut, grad nochmal. Rauf in die Ecke, runter. Gut. Grad nochmal. (5) Nochmal. (4) Nochmal. Willst du noch eine andere Farbe?

215 JA: (...)

(9)

SHP: Und welche Zahl ist jetzt das?

JA: Vier.

SHP: Super Ja.

JA: Jetzt müssen wir schauen~

220 SHP: Das passt da rein.

JA: Jetzt die Fünf~

SHP: -warte schnell. Jetzt müssen wir das noch umdrehen. Das drehe ich auch um.

JA: Das drehen wir auch um~

SHP: -ja gern.

225 JA: Das auch.

SHP: Und welches ist jetzt die Drei?

JA: Die~

SHP: -welche welche Zahl ist die Drei? Und wie heisst die Zahl? [zeigt auf eine andere Zahl]

230 JA: Vier.

SHP: Und die Zahl? [zeigt auf eine andere Zahl]

JA: Eins. (zählt schon weiter) Zwei.

SHP: Und die da? [zeigt auf eine andere Zahl]

JA: Drei.

SHP: Gut. Jetzt kannst du alle anderen versorgen. Mehr machen wir heute nicht.

235 (5) (Im Hintergrund klingelt die Glocke als Zeichen, dass die Kinder aufräumen sollen)

SHP: Mal schauen ob du alle zusammen da rein bekommst. (12)

JA: Ich habe Angst.

SHP: Warum?

JA: Einfach dass ich es nicht kann.

240 SHP: Ja und was passiert wenn du es nicht kannst? Vor was hast du denn Angst JA.? Was passiert schlimmes?

JA: Hmm.

SHP: Dann leeren wir es nochmal aus und probieren es einfach nochmal. Da passiert gar nichts. (4)

245 JA: Aha jetzt weiss ich wie~
SHP: Warum denkst du?
JA: Ich hätte da anfangen müssen. Wo ist die Fünf? Fünf. Fünf wo bist du?
SHP: Ja wo ist jetzt die hin?
JA: Fünf? Ah da.

250 SHP: Vielleicht muss man es auch nacheinander legen. (7) Leg mal den grossen da rein.
(13) (JA jammert). Sonst musst du mal die Kleinen da raus nehmen wenn es gar nicht geht.
(11)
JA: Hmm ahhh

255 (8)
SHP: Soll ich dir einen Trick verraten?
JA: Ja.
SHP: Das ist der längste gell?
JA: Ja.

260 SHP: Jetzt legen wir mal zuerst den Längsten da rein. So. Welches ist der Zweitlängste?
JA: Der.
SHP: Probiere es mal aus. Ist das der Zweitlängste?
JA: Ja.
SHP: Hmm. Wollen wir mal schauen? Wir nehmen die mal da raus. Welcher ist länger? Ja.

265 welcher ist länger? (JA zeigt etwas) Also legen wir den schon mal weg. Ist das der Zweitlängste?
JA: Hmm.
SHP: Komm wir schauen. Welcher ist länger?
JA: Der.

270 SHP: Ja dann ist das auch nicht der Zweitlängste. Nehmen wir mal den. Leg den mal zu dem anderen und schau mal welcher länger ist. Welcher ist länger?
JA: Der.
SHP: Ja dann nehmen wir den. So jetzt tun wir den mal da drauf. Und dann fehlt da nur noch eins. Das ist der Zweitlängste. Gut. Haben wir noch einen der so lang ist?

275 JA: Hmm.
SHP: Schau mal ob du ihn findest.
{...}
Probieren. Gut. Gut, stimmt genau gell.

JA: Hmm.

280 SHP: Und jetzt, welches ist jetzt der Längste der noch übrig ist?
JA: Der.
SHP: Probiere mal.
JA: Der ist länger.
SHP: Genau. Genau der untere ist länger.

285 JA: Die sind beide gleich.

SHP: Beide gleich?

JA: Der ist länger. Der ist viel zu lang.

SHP: Genau. Da ist die Acht.

JA: Acht.

290 SHP: Hast du nochmal einen? Genau vorher hast du den herausgefunden. Gut. Und jetzt welcher kommt jetzt? (9) Gut die Sieben sieht man so richtig. Und wir können die Zehn ja auch noch wenn du schon alle Zahlen richtig~ können wir die Zehn auch noch richtig~ das man es gut lesen kann gell. Und was kommt jetzt? (4) Weisst du welche Zahl das ist?

295 JA: Mhm.

SHP: Da hat es nochmal eine. Da kannst du die Punkte zählen.

JA: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs~

SHP: -genau.

JA: Ich hab's falsch.

300 SHP: Das macht nichts. Jetzt musst du es noch umdrehen. Sonst sieht es aus wie eine Neun. Dabei muss es ja grad umgekehrt sein. Gut. Und jetzt hast du da noch kleine. Was denkst du wie viele kleine braucht es da? (4) Jetzt füllen wir zuerst mal da auf. Welche kleinen braucht es da?
(anderes Kind kommt)

305 SHP: Ja?

Kind: Kannst du uns helfen? Wir verstehen die Acht nicht.

SHP: Kann ich das~ ich möchte zuerst mit der JA das fertig machen. Weil sie braucht da grad Hilfe. Da müsstest ihr noch ganz schnell warten. Habt ihr ein bisschen Geduld? JA was denkst du welches gehört da hin? Genau. Wie viel ist da nämlich?

310 JA: Eins.

SHP: -ja. (7) Und jetzt was denkst du welche Zahl gehört da hin? Jetzt musst du schauen vielleicht brauchst du eine von da. Super. Welche ist das?

JA: Zwei.

SHP: Ganz genau. Bekommst du sie raus?

315 JA: Nein die geht nicht.

SHP: Komm ich helfe dir schnell. Wir müssen die da glaube ich auch schnell raus nehmen. (10) Was denkst du welche Zahl gehört dahin JA?

JA: Ääh die Vier?

SHP: Da passt die Vier gut hin, ja. Was kommt da noch hin?

320 {...}

SHP: Ja genau. So schau jetzt bekommt man sie raus. Was denkst du kommt da hin?

JA: Hmm {...}

SHP: Und welche Zahl haben wir da?

JA: {...}

325 SHP: Gut. Hast du nochmal eine Drei? Genau. (8) Und da hast du es schon rausgefunden. Jetzt musst du den anderen aber da noch drauf legen. Und was kommt jetzt da oben?

(7) Weiter. Weiter. Jetzt das grosse. Welche Zahl ist das?

JA: Hmm.

SHP: Jetzt musst du es noch umdrehen damit du die Zahl siehst.

330

JA: Fünf~

SHP: - gut ja. (11) Gut und wenn du fertig bist, kannst du grad noch die Malschürze anziehen. Das hast du gut gemacht JA. Ist okay. Versorg die anderen Sachen noch bitte.

335

Stopp bei 31:41